

Abstract

Der gekonnte Umgang mit Wörtern entscheidet oft über Erfolg, denn mangelhafter Wortschatz kann behindern. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, welchen Einfluss das Erarbeiten von Schlüsselwörtern eines Sachtextes auf das Leseverstehen eines diesbezüglichen Textes hat. Anhand von Gruppen wird geklärt, welche Kinder profitieren. Die Interventionsstudie wird mit einem Experiment realisiert und die Ergebnisse quantitativ ausgewertet. Qualitative Rückmeldungen der durchführenden Lehrpersonen ergänzen die Ergebnisse. Die Wortschatzsequenzen können grundsätzlich einen positiven Einfluss aufweisen. Die Relevanz für die Praxis wird differenziert betrachtet, da diese Form nicht für alle gewinnbringend erscheint. Für heilpädagogische Fachkräfte von besonderem Interesse ist dabei, dass fremdsprachige Kinder mit schwachen Leseleistungen deutlich durch die Wortschatzsequenzen unterstützt werden.

Schlagwörter: Wortschatz, Wortschatzarbeit, Schlüsselwörter, Leseverstehen

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	5
1.1	EINFÜHRUNG	5
1.2	PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN UND MOTIVATION	6
1.3	EINGRENZUNG DES THEMAS	6
1.4	FRAGESTELLUNGEN	7
1.5	RELEVANZ DER FRAGESTELLUNG DER SCHULISCHEN HEILPÄDAGOGIK	8
1.6	METHODISCHES VORGEHEN	9
1.7	AUFBAU DER ARBEIT	10
2	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	10
2.1	DEFINITION ZENTRALER BEGRIFFE	10
2.1.1	DEFINITION WORT	10
2.1.2	DEFINITION WORTSCHATZ	11
2.1.3	DEFINITION SCHLÜSSELWÖRTER	12
2.1.4	DEFINITIONEN ERST- UND ZWEITSPRACHERWERB	12
2.2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	13
2.2.1	KONZEPT „MENTALES LEXIKON“	13
2.2.2	ABLAUF DER WORTSCHATZENTWICKLUNG	15
2.2.3	DER ZWEITSPRACHERWERB	17
2.2.4	STUFEN DER WORTKENNTNIS	18
2.2.5	EINFLUSS DES WORTSCHATZES AUFS LESEN	19
2.3	THEORIEGELEITETER PRAXISBEZUG	20
2.3.1	WORTSCHATZLERNEN IM UNTERRICHT	20
2.3.2	SCHLÜSSELWÖRTER UND IHRE BEDEUTUNG FÜRS LESEVERSTEHEN	22
2.3.3	PRINZIPIEN DER WORTSCHATZARBEIT	22
2.4	FORSCHUNGSSTAND	23
2.4.1	ALLGEMEINER FORSCHUNGSSTAND	23
2.4.2	DESI-STUDIE	23
2.4.3	TRAININGS- UND INTERVENTIONSSTUDIEN	24
3	FORSCHUNGSSTRATEGIE	25
3.1	HYPOTHESEN	25
3.2	FORSCHUNGSDESIGN	27
3.2.1	EXPERIMENTELLES FORSCHUNGSDESIGN	27
3.2.2	OPERATIONALISIERUNG	27
3.3	STICHPROBENAUSWAHL	30
3.4	ABLAUF DES EXPERIMENTS	31
3.4.1	ANLEITUNG ZUM LESEVERSTEHENSTEST	31
3.4.2	ABLAUF	31
3.5	ERHEBUNGSINSTRUMENTE	32
3.5.1	ELFE-TEST	32
3.5.2	SACHTEXTE	32
3.5.3	LESEVERSTEHENSTESTS	33
3.5.4	ENTWICKLUNG DES ERHEBUNGSINSTRUMENTES	34
3.5.5	FRAGEBOGEN AN DIE LEHRPERSONEN	35
3.6	DATENAUSWERTUNGSVERFAHREN	36

3.6.1	ABLAUF DER AUSWERTUNG	36
3.6.2	DATENEINGABE DER PERSONENBEZOGENEN MERKMALE	37
3.6.3	AUSWERTUNG UND EINGABE DER TESTERGEBNISSE ELFE	37
3.6.4	AUSWERTUNG UND EINGABE DER TESTERGEBNISSE AUS DEN LESEVERSTEHENSTESTS	37
3.6.5	ANALYSE DER MITTELWERTE	38
4	ERGEBNISSE	39
4.1	ERGEBNISSE ZUM EINFLUSS DER WORTSCHATZSEQUENZ	39
4.2	ERGEBNISSE UNTER DEM ASPEKT DER LEISTUNGSGRUPPEN	40
4.3	ERGEBNISSE UNTER DEM ASPEKT DER SPRACHLICHEN HERKUNFT	41
4.4	ERGEBNISSE DER LEISTUNG UND SPRACHLICHEN HERKUNFT KOMBINIERT	42
4.5	ERGEBNISSE DER LEHRPERSONENBEFRAGUNG	43
5	DISKUSSION	43
5.1	BEANTWORTUNG DER HYPOTHESE 1	43
5.2	BEANTWORTUNG DER HYPOTHESE 2	45
5.3	BEANTWORTUNG DER HYPOTHESE 3	46
5.4	BEANTWORTUNG DER HYPOTHESE 4	48
5.5	BEANTWORTUNG DER FRAGEBÖGEN SEITENS DER LEHRPERSONEN	49
5.5.1	STEIGERUNG DER MOTIVATION	49
5.5.2	VERNACHLÄSSIGUNG DES KONTEXTS	49
5.5.3	NACHHALTIGKEIT	49
5.5.4	ZEITAUFWAND	50
5.5.5	TRIANGULATION DER QUANTITATIVEN UND QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG	50
5.6	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	50
5.7	THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN ERGEBNISSEN	51
5.8	METHODEN-REFLEXION	53
5.8.1	METHODISCHES VORGEHEN	53
5.8.2	SACHTEXTE UND LESEVERSTEHENSTESTS	54
5.8.3	FRAGEBOGEN AN DIE LEHRPERSONEN	54
6	SCHLUSSWORT	54
6.1	ZUSAMMENFASSUNG	54
6.2	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	55
6.3	BEDEUTUNG FÜR DEN SCHULISCHEN ALLTAG	56
6.4	AUSBLICK	56
6.5	FAZIT	57
	DANKSAGUNG	58
	LITERATURVERZEICHNIS	59
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	62
	TABELLENVERZEICHNIS	62

1 Einleitung

Die Einleitung führt in die Arbeit zum Thema Wortschatz und dessen Bedeutung im Leseverstehen ein. Eine kurze Einführung in die Welt der Wörter und ihr oft unterschätzter Einfluss auf uns soll das Interesse für die weiterführende Arbeit wecken. Des Weiteren wird die Motivation der Verfasserin beleuchtet sowie das Thema eingegrenzt. Daraus ergibt sich die Fragestellung und deren Relevanz wird als heilpädagogisches Thema begründet. Das methodische Vorgehen wird skizziert. Im letzten Unterkapitel wird der Aufbau der Arbeit beschrieben und soll den Lesern und Leserinnen einen Überblick gewähren.

1.1 Einführung

„Wörter sind unser Tor zur Welt, Wörter sind unser Weg zu den Menschen: Sie ermöglichen uns das Denken, sie sind Grundlage unserer Verständigung miteinander“ (Ulrich, 2007, S.3).

Das Zitat von Ulrich beschreibt die Bedeutung der Wörter für uns sehr prägnant, denn Wortschatz bedeutet auch Weltwissen und ist ein Wissensmagnet, der Sprach- sowie Welterfahrungen anzieht (vgl. Feilke, 2009, S.7). Ein Kind, das sich für ein neues Thema interessiert, erweitert seinen Wortschatz ebenso wie sein Weltwissen. Beim Thema Dinosaurier setzt sich ein Kind mit der Geschichte der Erde, unserer Existenz, Aussehen der verschiedenen Dinosaurier, der Forschung und vielem mehr auseinander. In dieser Auseinandersetzung trifft es auf eine grosse Anzahl neuer Wörter, die sich je nach Alter und Interesse des Kindes spezifizieren.

Mit Hilfe von Worten drücken wir uns aus, teilen unsere Gefühle mit, vertreten unsere Anliegen, führen spannende Diskussionen, holen uns Informationen. Wörter, respektive die Zusammensetzung dieser zu einem sinnstiftenden Inhalt, definieren uns als Menschen (vgl. Ulrich, 2007, S.3).

Die Art und Weise, wie wir mit Wörtern umgehen beziehungsweise sie einsetzen können, beeinflusst unser Leben dementsprechend signifikant.

Im folgenden Kapitel wird darauf eingegangen, welche Erfahrungen die Autorin vorgängig mit Wortschatzarbeit gemacht hat und was sie zu einer Arbeit bezüglich der Wortschatzthematik antreibt.

1.2 Persönliche Erfahrungen und Motivation

Einen ersten Anstoss, systematisch am Wortschatz zu arbeiten, gab der Autorin eine Vorlesung von Gold. Er bezeichnete die Dekodierfähigkeit als vielversprechenden Ansatz zur Leseförderung und unterstrich dabei die Wichtigkeit des Wortschatzes (vgl. Gold, 2013, S.15). Daraufhin entschloss sich die Autorin in ihrer Funktion als Primarlehrerin, über einen längeren Zeitraum mit einer Klasse Wortschatzarbeit zu betreiben. Bezüglich der Lernfortschritte kamen der Autorin jedoch Zweifel. Dies führte zu der Frage, wie gewinnbringend am Wortschatz gearbeitet werden kann. Die Autorin arbeitet an einer Schule mit vielen Kindern, die aus bildungsfernen Familien, unter anderem mit Migrationshintergrund, stammen. Die Arbeit am Wortschatz erhält an einer solchen Schule zusätzliches Gewicht, denn in der Fachliteratur wird der Wortschatz als wichtiger Faktor für Schulerfolg genannt, da gerade Kinder aus ebensolchen Familien über einen geringeren Wortschatz verfügen. Schmölzer-Eibinger fasst in ihrem Buch viele durchgeführte Studien folgendermassen zusammen: „Ein enger Zusammenhang zwischen den literalen Fähigkeiten und dem sozioökonomischen Status der Familie kann schon bei Kindern im Vorschulalter festgestellt werden“ (2011, S.39).

1.3 Eingrenzung des Themas

In diesem Kapitel wird ersichtlich, was im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird. Der Fokus der Untersuchung, welchen Einfluss das Erarbeiten des Wortschatzes auf das Lesen hat, liegt im Leseverstehen. Es wird untersucht, welchen Einfluss eine Wortschatzsequenz zu einem Sachtext auf das Leseverstehen dieses Textes hat und welche Kinder davon profitieren. Es interessiert, welchen Gewinn Kinder verschiedener Herkunft und verschiedener Leistungsstufen im Leseverstehen aufweisen. Der Sachtext wird gewählt, da er eine hohe Relevanz in der Schule hat. Beispielsweise im Schulfach Mensch und Umwelt sind Sprach- und Weltwissen stark verknüpft. Gerade Kinder, die Förderung benötigen, sind mit dieser Verknüpfung oft überfordert, da sich der Mangel an Weltwissen sowie Leseverstehen oft kumuliert. Welchen Einfluss die Wortschatzsequenzen auf die Erweiterung des Wortschatzes eines Kindes haben, wird nicht untersucht. Dazu müssten sich die Kinder über einen längeren Zeitraum in unterschiedlichen Kontexten mit den erlernten Worten auseinandersetzen können, möglichst eingebettet in ein Unterrichtsthema. Das Erarbeiten des Wortschatzes zum besseren Verständnis eines spezifischen Sachtextes eignet sich auch, weil es mit den zeitlichen Ressourcen dieser Arbeit übereinstimmt. Die persönliche Einschätzung der Lehrpersonen hinsichtlich des Gewinns der Untersuchung sowie der zeitlichen Belastung der Wortschatzsequenzen wird erfragt. Der Aspekt des zeitlichen Aufwands interessiert, da dieser für den Schulalltag als relevant einzustufen ist. Es

wird angenommen, dass zeitaufwändige Interventionen im überfüllten Lehrplan auf wenig Akzeptanz bei den Lehrkräften stossen würden.

1.4 Fragestellungen

Die in Kapitel 1.3 dargelegten Eingrenzungen des Themas führen zu drei Fragestellungen hinsichtlich der Leistungsunterschiede im Leseverstehen mit oder ohne Wortschatzsequenzen. Die Hauptfragen werden anhand von vier Leseverstehentests zu Sachtexten quantitativ ausgewertet, wohingegen die Unterfrage die persönlichen Einschätzungen der Lehrpersonen zum Ziel hat. Sie ist als Ergänzung zu verstehen und soll primär die Praxistauglichkeit des Instrumentes eruieren.

Die Hauptfrage 1 lautet:

Welchen Einfluss hat das Erarbeiten von Schlüsselwörtern innerhalb einer kurzen Wortschatzsequenz zu einem Sachtext auf das Leseverstehen des Textes?

Einerseits wird generell betrachtet, welchen Einfluss die Erarbeitung der Schlüsselwörter auf die Ergebnisse im Leseverstehen aufweist und andererseits wird anhand von Untergruppen geklärt, welche Kinder davon in welchem Masse profitieren. Dies führt zu der Hauptfrage 2.

Die Hauptfrage 2 lautet:

Welche Kindergruppen profitieren in welchem Masse von der Wortschatzsequenz zu einem Sachtext hinsichtlich des Leseverstehens?

Es werden folgende Aspekte untersucht:

- Leistungen bezüglich Leseverstehens

Die Kinder werden basierend auf dem ELFE-Test in die drei Leistungsgruppen unter, in und über dem Normbereich eingeteilt. In dieser Arbeit wird, um den Lesefluss zu optimieren, von „den Leseleistungen“ gesprochen, obwohl sich diese Leistungen nur auf das Leseverstehen beziehen.

- Sprachliche Herkunft

Es wird zwischen Kindern unterschieden, die zuhause deutsch-, bilingual oder fremdsprachig aufwachsen. Die detaillierte Unterscheidung wird in Kapitel 2.1.4 definiert.

Das quantitative Verfahren wird, wie eingangs erwähnt, mit den qualitativen Einschätzungen der Lehrpersonen ergänzt. Deshalb wird die untergeordnete Frage in die Untersuchung eingebracht.

Unterfrage:

Wie wird der Gewinn der Wortschatzsequenz und deren zeitlicher Aufwand von den durchführenden Lehrpersonen eingeschätzt?

Welche Relevanz die Fragen dieser Untersuchung für die schulische Heilpädagogik aufweist, wird nachfolgend erläutert.

1.5 Relevanz der Fragestellung der schulischen Heilpädagogik

Der gekonnte Umgang mit Wörtern entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg, denn mangelhafter Wortschatz kann Kinder gesamtheitlich behindern. Gute Sprachkompetenzen gelten als wesentlicher Indikator für Bildungserfolg. In Deutschland bundesweit durchgeführte Sprachstandsfeststellungsverfahren stellen dies deutlich fest (vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011, S.12). Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben sind in der heutigen Zeit unabdingbar, um sich in die Gesellschaft zu integrieren und an ihr teilzuhaben. Bezogen auf den Unterricht sind Sprechen und Zuhören (Mündlichkeit) von zentraler Bedeutung, da sie der Verständigung im schulischen Alltag dienen. Das Umsetzen von Aufträgen setzt genügende Kompetenzen im Lesen und Schreiben (Schriftlichkeit) voraus. Kompetenzen in Mündlichkeit und Schriftlichkeit sind Voraussetzungen, um Anweisungen, Informationen aus Heften, Schulbüchern, Wandtafelanschriften oder Arbeitsblättern zu verstehen und umzusetzen (vgl. Bartnitzky, 2011, S.135). Alle Bereiche sind stark durch den Wortschatz beeinflusst. Insgesamt kann ein verminderter Wortschatz mitverantwortlich für Schwierigkeiten in anderen Fächern sein (vgl. Hochstadt, Krafft & Olsen 2013, S.185). Steinhoff (2009) bezeichnet in seinem Aufsatz den Wortschatz als Schaltstelle für das Sprachwissen und den Spracherwerb. Wortschatz sei kein Lückenfüller syntaktischer Strukturen, sondern Aktivposten der sprachlichen Kommunikation und der Aneignung der Sprachkompetenz (vgl. Steinhoff, 2009, S.3).

In der Fachliteratur ist man sich über die Relevanz des Wortschatzes bezüglich des Schulerfolgs einig: „Die Bedeutung des Wortschatzes für ein erfolgreiches Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen wie auch für die spätere Laufbahn ist in Praxis und Wissenschaft unbestritten“ (Selimi, 2014, S.13). Die DESI-Studie zeigt auf, dass eine erstaunlich hohe Anzahl an Jugendlichen den Grundwortschatz nicht beherrscht.

Die Ausführungen verdeutlichen, dass Wortschatzarbeit einen berechtigten Platz in der Arbeit der heilpädagogischen Fachperson aufweist und nicht nur als Thematik für Kindergruppen mit Deutsch als Zweitsprache abgetan werden kann.

1.6 Methodisches Vorgehen

Wie die Forschungsfrage umgesetzt wurde, wird im nächsten Abschnitt kurz skizziert.

Zur Erfassung des Gewinns durch Wortschatzsequenzen wurde zu vier Sachtexten je ein eigener Leseverstehenstest erstellt. Die Tests umfassen je 12 Items, unterteilt in Multiple-Choice-Fragen und Lückentexte. Zuvor wurden die Kinder mittels des standardisierten Leseverstehentests ELFE in drei Leistungsgruppen unterteilt. An vier Klassen der 3. Primarschulstufe wurden innerhalb eines Experiments die Wortschatzsequenzen durchgeführt. Dies umfasste die Bearbeitung der Schlüsselwörter innerhalb einer Wortschatzsequenz. Insgesamt lasen die Klassen vier verschiedene Sachtexte. Jede Klasse las zwei Sachtexte mit und zwei ohne Bearbeitung der Schlüsselwörter und füllte den entsprechenden Test aus. Die daraus resultierenden Daten wurden quantitativ ausgewertet und erhoben, welche Gruppe von Kindern in welchem Masse von den Wortschatzsequenzen (WSS) profitierte. Dabei wurde der Fokus auf die Merkmale sprachliche Herkunft und Leseleistung gelegt.

Abb. 1: Darstellung des Forschungsvorgehens

Zusätzlich gaben die Einschätzungen der Lehrpersonen einen Einblick, welche Erfahrungen in der Praxis mit den Wortschatzsequenzen gemacht wurden.

Das nächste Kapitel hat zum Ziel, einen Überblick zu dieser Arbeit zu gewinnen.

1.7 Aufbau der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit wird zuerst auf den theoretischen Bezugsrahmen eingegangen. Definitionen wichtiger Begriffe dieser Arbeit und die theoretische Grundlagen werden beschrieben sowie ein theoriegeleiteter Praxisbezug hergestellt. Der aktuelle Forschungsstand zur Thematik Wortschatz wird berücksichtigt und nebst Ausführungen zum allgemeinen Forschungsstand die Ergebnisse der DESI-Studie besprochen und exemplarisch die Trainingsstudie „Robuster Wortschatz“ aus Heidelberg vorgestellt. Im Kapitel der Forschungsstrategie werden alle wichtigen Schritte und Entscheidungen theoriegeleitet begründet. Dabei wird auf die Bildung der Hypothesen, das Entwickeln des Forschungsdesigns, die Stichprobenauswahl, die Erhebungsinstrumente und das Datenauswertungsverfahren eingegangen. Mögliche Vor- und Nachteile des gewählten Forschungsdesigns sowie Schwierigkeiten aufgrund der Stichprobe werden thematisiert. Die Ergebnisse werden dargestellt und beschrieben. Im Diskussionsteil werden die Hypothesen überprüft und die Fragestellungen beantwortet und in Bezug zur Praxis gesetzt. Es erfolgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen. Die Methodenreflexion geht kritisch auf das methodische Vorgehen sowie das erstellte Erhebungsinstrument ein. Eine Zusammenfassung schliesst die Masterarbeit ab.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Bezugsrahmen wird in diesem Kapitel besprochen. Zentrale Begriffe der Arbeit werden definiert und auf die theoretischen Grundlagen sowie den aktuellen Forschungsstand wird eingegangen.

2.1 Definition zentraler Begriffe

Die zentralen Begriffe „Wort“, „Wortschatz“ und „Schlüsselwörter“ sowie Begrifflichkeiten zu den verschiedenen Spracherwerbsformen werden für die Arbeit definiert.

2.1.1 Definition Wort

Die orthographische Definition scheint die einfachste zu sein. Demnach ist ein Wort eine Buchstabenfolge, klar abgegrenzt durch Leerschläge oder Satzzeichen (vgl. Ulrich, 2007, S.5).

Die Definition scheint oberflächlich betrachtet klar und in sich logisch. Betrachten wir das Wort aber genauer, wird diese Definition unserer komplexen Sprache auf mehreren Ebenen nicht gerecht.

So wäre anrufen ein Wort und ruft an als zwei zu zählen? Wie verhält es sich mit Homonymen, also Worten mit gleicher Gestalt aber verschiedener Bedeutung oder den Flexionsformen? (vgl. ebd.).

Die Begriffe Wort und Wortschatz werden in dieser Arbeit nach der Definition von Kurtz, Hofmann, Biermas, Back und Haseldiek verwendet: Der Begriff Wort wird nicht alleine auf das orthographische Wort bezogen, sondern auf die lexikalische Einheit: „Unter einer lexikalischen Einheit verstehen wir ein sprachliches Gebilde, das aus mindestens einem orthographischen Wort besteht und zugleich aus mindestens einer semantischen Konstituente (Bedeutungsträger)“ (2014, S.103).

„Un-“ wird demnach nicht als lexikalische Einheit bezeichnet. Es ist zwar ein Bedeutungsträger, aber kein orthographisches Wort. In der Umkehrung wird *stellen* nicht als lexikalische Einheit bewertet, da es zwar ein orthographisches Wort darstellt aber alleine kaum eine Bedeutung hat (vgl. Kurtz, et al., 2014, S.103).

„Es könnte genauso gut *zur Verfügung setzen, legen, geben, bringen ...* heissen. Die lexikalische Einheit besteht hier also aus drei orthographischen Wörtern, zur + Verfügung + stellen“ (Kurtz et al., 2014, S.104).

Ein Wort besteht aus den sieben Komponenten Aussprache, Semantik, Syntax, Morphologie, Kollokationen, Pragmatik und Rechtschreibung. Zu Beginn steht ein Wort nur mit wenigen Komponenten zur Verfügung, die sich im weiteren Verlauf erweitern (vgl. Neugebauer & Nodari, 2014, S.100-101).

2.1.2 Definition Wortschatz

Wenn in dieser Arbeit von Wortschatz gesprochen wird, ist von den zur Verfügung stehenden lexikalischen Einheiten auszugehen und nicht von einzelnen Wörtern. Wortschatz beinhaltet dementsprechend, was ein Kind an Wörtern versteht bzw. was es anhand lexikalischer Einheiten ausdrücken kann (vgl. Kurtz et al., 2014, S.104).

Beim Wortschatz wird zwischen dem rezeptiven und produktiven Wortschatz unterschieden. Rezeptiver Wortschatz wird beim Lesen oder Hören verlangt. Das heisst, die Wörter werden verstanden und in den Zusammenhang gebracht. Unter produktivem Wortschatz versteht man die Anwendung von Wörtern im Schreiben oder Sprechen.

Tabelle 1: Welcher Wortschatz wird wann aktiviert

	rezeptiv	produktiv
Mündliche Sprache	Hörverstehen	Sprechen
Schriftliche Sprache	Leseverstehen	Schreiben

Die Fachliteratur gibt verschiedene Zahlen zur Grösse des Wortschatzes an. Einig ist man sich, dass der rezeptive Wortschatz bedeutend grösser als der produktive ist (vgl. Neugebauer & Nodari, 2014, S.90).

Der Wortschatz hat einen quantitativen und qualitativen Aspekt. Bei der Wortschatzerweiterung wird die Quantität vorhandener Wörter im mentalen Lexikon angestrebt. Dementsprechend ist das Ziel, die Menge an bekannten Wörtern zu vergrössern. Bei der Wortschatzvertiefung liegt der Fokus demzufolge auf der Qualität vorhandener Wörter. Wissen zum Wort und seine Bedeutungen sollen ausgebaut werden (vgl. Kilian, 2011, S.133). Nebst der Feinkörnigkeit von Wortrepräsentationen gehört auch die Effizienz beim Abrufen der lexikalischen Einheiten zur Wortschatzvertiefung (vgl. Kurtz et al., 2014, S.104). Quantität und Qualität umfassen sowohl den rezeptiven als auch den produktiven Wortschatz (vgl. Kilian, 2011, S.133).

2.1.3 Definition Schlüsselwörter

Wichtige Wörter sind sogenannte Schlüsselwörter, die in einem Text verstanden werden müssen, damit der Inhalt erfasst werden kann. Bromley lehrt beispielsweise in ihrem Praxisbuch, dass es sehr wichtig ist, Schlüsselwörter zu thematisieren, die zum Verständnis der zentralen Inhalte benötigt werden. Ohne sie können die Kinder eventuell der ganzen Unterrichtseinheit kaum folgen: (2012, S.51). Folgendes Textbeispiel soll als Veranschaulichung dienen:

Die Entstehung von

Dass alle Menschen einen haben, scheint heute selbstverständlich. Ein Leben ohne kann man sich kaum vorstellen. In den verschiedenen Situationen braucht man ihn fast täglich. Das war nicht immer so (Neugebauer & Nodari 2014, S.39).

Tracy weist darauf hin, dass nicht nur Nomen Schlüsselwörter sind, sondern gerade auch Verben eine entscheidende Rolle beim Verstehen von Texten darstellen (2008, S.196).

2.1.4 Definitionen Erst- und Zweitspracherwerb

Eine zweite Sprache kann ungesteuert oder gesteuert erlernt werden. Lernen Kinder in ihrer Umgebung über die alltägliche Kommunikation Deutsch, ist dies ein ungesteuerter Prozess. Der gesteuerte Spracherwerb wird definiert als die systematische Einflussnahme auf den Sprachprozess, beispielsweise im Sprachunterricht (vgl. Klein & Dimroth, 2003, S.129). Jene Kinder, die mit Eintritt in den Kindergarten mit der deutschen Sprache in Kontakt treten, erlernen die Sprache in einer Mischform.

In dieser Arbeit wird hinsichtlich der sprachlichen Herkunft zwischen den drei Erwerbsformen deutschsprachig, bilingual und fremdsprachig unterschieden.

Als monolingualer Erstspracherwerb wird der Erwerb der Muttersprache ohne weitere Sprachen verstanden. Aufgrund des Alters beim Erlernen der zweiten Sprache wird zwischen dem bilingualen Spracherwerb und dem Fremdspracherwerb unterschieden. Als Fremdspracherwerb wird in dieser Arbeit der Erwerb einer zweiten Sprache nach dem 3. Lebensjahr bezeichnet. Wird eine Sprache vor dem 3. Lebensjahr gelernt, spricht man von einem bilingualen Spracherwerb (vgl. Ahrenholz & Oomen-Welke, 2008, S.64).

Tabelle 2: Übersicht Definitionen Spracherwerbsformen

Alter	Erwerb von Sprache A	Erwerb von Sprache B	Spracherwerb	Bezeichnung in dieser Arbeit
1-3 Jahre	+	-	Monolingualer Erstspracherwerb	deutschsprachig
1-3 Jahre	+	+	Bilingualer Erstspracherwerb	bilingual
3-4 Jahre bis Pubertät	+	+	Zweitspracherwerb	fremdsprachig

Bilingual sind in diesem Zusammenhang Kinder, die zuhause Deutsch und eine Fremdsprache sprechen. Wird in der Arbeit von zweisprachigen Kindern gesprochen, sind die bilingual und fremdsprachig aufgewachsenen Kinder gemeint.

2.2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel wird auf die wichtigsten theoretischen Grundlagen, das mentale Lexikon, die Wortschatzentwicklung beim Kind, den Zweitspracherwerb, die Stufen der Wortschatzkenntnisse und den Einfluss aufs Lesen, eingegangen.

2.2.1 Konzept „Mentales Lexikon“

Das mentale Lexikon ist ein Teil des Langzeitgedächtnisses, in dem alle rezeptiv sowie produktiv zur Verfügung stehenden Wörter gespeichert sind.

Es bestimmt, wie wir mit Sprache umgehen können, das heisst, es hält die Wörter bereit um sprachliches Handeln zu ermöglichen. Wenn wir Wörtern eine Bedeutung zuordnen oder sie produzieren, aktivieren wir das mentale Lexikon automatisch. (vgl. Selimi, 2014, S.38).

Selimi beschreibt dies folgendermassen: „Ausserdem ermöglicht es uns, Wörter wahrzunehmen und zu erkennen, sie zu produzieren und somit auf das im Gedächtnis gespeicherte Sprach- und Weltwissen zurückzugreifen“ (2014, S.38).

Heute geht man davon aus, dass sich das mentale Lexikon aus verschiedenen Teilnetzen zusammensetzt, wobei die Übergänge dieser Teilnetze fließend sind. Die Wörter sind innerhalb des grossen Netzes (mentales Lexikon) inhaltlich und formal aneinander gekoppelt. Dabei gilt, die gleichzeitige Aktivierung von Netzen verstärkt deren Verbindung und vergrössert den Wortschatz. Kinder die über einen guten Wortschatz verfügen und deren Teilnetze stärker aktiviert und verbunden sind, fällt es leichter neue Wörter zu lernen und sie im Langzeitgedächtnis zu verankern. (vgl. Selimi, 2014, S.39).

Selimi unterscheidet zwischen acht verschiedenen sogenannten kognitiven Teilnetzen:

Abb. 2: eigene Darstellung zum mentalen Lexikon

Das **Begriffsnetz** wird auch Concept-Map genannt. Das Begriffsnetz teilt sich in Ober- und Unterbegriffe ein. Es stellt eine Landkarte unseres Gedächtnisses dar und setzt Wörter zueinander in Beziehung.

Im **Wortfamiliennetz** sind Wörter mit dem gleichen Stamm vertreten, aus denen neue Zusammensetzungen (Effektiv, Effektivdosis, Effektivlohn) oder Ableitungen (Verkehr, Kehrtwendung, umkehren) entstehen.

Im **syntagmatischen Netz** speichern sich Wörtergruppen wie beispielsweise „der Verkehr fliesst“, „die Sonne scheint“ oder „der Hund bellt“ ab.

Im **Sachnetz** vernetzen sich sachlich oder inhaltlich zusammengehörige Wörter. Durch Abrufen eines Wortes werden automatisch andere Wörter aus dem Sachfeld abgerufen wie zum Beispiel bei dem Wort Familie Wörter wie Mutter, Vater, Bruder usw. erscheinen.

Im **affektiven Netz** wird der emotionale Aspekt eines Wortes erfasst. Mit dem Wort Stau verbinden wohl die meisten Menschen Stress, Ärger, Zeitdruck.

Das **assoziative Netz** umfasst, was wir mit einem Wort für Verbindungen herstellen. Die Farbe Rot wird ein Fussballer mit Platzverweis verbinden, das Kindergarten Kind wiederum verbindet es mit warten an der Ampel und ein Schulkind mit „nicht sprechen“ (Sprechampel).

Das **Klangnetz** beinhaltet Wörter mit ähnlichem Sprachrhythmus (Hut und Mut) sowie Wortkombinationen wie „heisser Tipp“. Das Klangnetz wird den anderen Teilnetzen untergeordnet. (vgl. Selimi, 2014, S.39).

Die Netzwerke sind durch die eigene Biografie sowie Kultur geprägt, besonders das affektive sowie das **assoziative Netz** (vgl. Nodari, 2010, S.2)

Ein Wort wechselt von einem Teilnetz ins andere und kann Element verschiedener Teilnetze sein. Nodari fügt ein Beispiel an:

Das Wort Migrant gehört

- zum Begriffsnetz: Mann, Mensch
- zur Wortfamilie: Migration, migrieren
- zum assoziativen Netz: Arbeit, fremd, Flüchtling, Aufenthaltsbewilligung, Fremdenpolizei
- zum Klangnetz: Asylant, Initiant, Demonstrant
- zum affektiven Netz: benachteiligt, Unterstützung, andere Kultur (Nodari, 2010, S.2)
- zum Sachnetz: Familiennachzug, Integration, Sprache, Wirtschaft, Krieg (Anm. d. Verf.)

2.2.2 Ablauf der Wortschatzentwicklung

Das Erlernen neuer Begriffe ist ein komplexer Vorgang, der nie abgeschlossen ist (vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011, S.56). So erwerben wir auch im Erwachsenenalter neue Begriffe, sei das durch ein neues Hobby, eine Weiterbildung oder auch durch neue Entwicklungen (Mail, Navigationssystem, Hybride).

Forschungsergebnisse zum Wortschatz sind vor allem zu den ersten Lebensjahren vorhanden. Mit etwa einem Jahr wird das erste Wort gesprochen (vgl. Steinhoff, 2009, S.13). Vorausgegangen sind jedoch wichtige immer wiederkehrende Erfahrungen, um Tätigkeiten und Wörter zu verknüpfen und schlussendlich auszusprechen (vgl. Largo, 2004, S.317).

Gegen Ende des ersten Lebensjahres entwickelt das Kind ein Verständnis für die Tätigkeit essen. Es versucht, zuerst mit den Händen, dann mit dem Löffel zu essen. Kurze Zeit später versteht das Kind auch, dass diese Tätigkeit mit dem Wort essen bezeichnet wird. Bei den meisten Kindern dauert es Wochen oder gar Monate, bis sie das Wort essen aussprechen und anwenden können. (Largo, 2004, S.317)

Bis zum zweiten Lebensjahr erlernt ein Kleinkind etwa 50 neue Wörter produktiv anzuwenden. Mit etwa zwei Jahren setzt dann der sogenannte „Wortschatzspurt“ ein, der sich gegen Ende des 4.Lebensjahres verlangsamt (Klann-Delius, 2008, S.38).

Mit 2,5 Jahren wächst der produktive Wortschatz auf durchschnittlich 500 Wörter an und erweitert sich bis zum 6. Lebensjahr auf 3000-5000 Wörter. Der rezeptive Wortschatz ist mit durchschnittlich 9000-14'000 Wörtern deutlich höher (vgl. Steinhoff, 2009, S.12).

„Bis zur Einschulung wächst dieser Wortschatz noch einmal erheblich“ (Steinhoff, 2009, S.13).

Zur Wortschatzentwicklung in der Schulzeit bestehen kaum empirische Untersuchungen. Glück hat Befunde verschiedener Untersuchungen (Augst, 1984, 1987; Pregel & Rickheit, 1987, Ruoff, 1981) zum produktiven Wortschatz zusammengetragen. Die angeführte Darstellung zeigt die ungefähre Wortschatzentwicklung auf (vgl. Glück, 2005, S.32).

Abb. 3: Wortschatzentwicklung vom Vorschul- bis ins Erwachsenenalter nach Glück, 2005

Demnach hat ein 16jähriger Schulabgänger ca. 15'000 produktive und 60'000 rezeptive Wörter zur Verfügung. Andere Untersuchungen kamen auf tiefere Werte und gehen bei gebildeten Erwachsenen von ca. 10'000 produktiven und 40'000 rezeptiven Wörtern aus (vgl. Dittmann, 2002, S.288).

Die Darstellung zeigt deutlich auf, dass der Wortschatz während der Schule markant wächst. Steinhoff bezeichnet diesen Zuwachs gegenüber dem „Wortschatzspurt“ im Kleinkindalter als „Wortschatzmarathon“. Mit der Einschulung erweitern die Kinder ihr Umfeld und kommen mit neuen Erwerbskontexten in Berührung (vgl. Steinhoff, 2009, S.14).

Durch die Schule erweitert sich das Spektrum dieser Kontexte. Dafür ist zunächst einmal die vielfältige schulische Gesprächskultur verantwortlich, die zahlreiche Situationen mit sich bringt, die für den Wortschatzerwerb förderlich sind. Ähnliches gilt für die privaten Kommunikationskontexte der Schüler: Indem sie ihren Freundeskreis erweitern, an Vereinen partizipieren und zunehmend mit erwachsenen Sprechern außerhalb des Elternhauses in Kontakt treten, erweitern sie nahezu automatisch ihren Wortschatz (Steinhoff, 2009, S.15).

Erwerbskontexte gelten als wichtige Konstante in der Wortschatzentwicklung, doch der Schriftspracherwerb stellt einen Meilenstein dar. Durch den Schriftspracherwerb erhalten Kinder Zugang zu einer neuen Ebene der Sprache und der Wortschatz entwickelt sich dementsprechend schnell (vgl. Steinhoff, 2009, S.15). Die Alltagssprache wird durch den schulischen Sprach- und Denkstil erweitert. Die Auseinandersetzung mit Themen erfolgt in der Schule schriftlich wie mündlich in einer textgeprägten Sprache. Die Kinder kommen mit fachbezogenen Wörtern, mit Alltagswörtern (Kurve, Strecke), die fachspezifisch umgedeutet werden in Kontakt (vgl. Schmölzer-Eibinger, 2011).

„Diese „Überformung“ der alltagsbezogenen Sprache ermöglicht den Schülern und Schülerinnen eine neue Art des Denkens und des Umgangs mit der Sprache, die es ihnen erlaubt, über Dinge nachzudenken und zu sprechen, die sich ihrer unmittelbaren Wahrnehmung entziehen...“ (Schmölzer-Eibinger, 2011, S.31). Untersuchungen zeigen auf, dass das schulische Lernumfeld sich auch auf die Wortschatzentwicklung von Kindern mit einer Zweitsprache positiv auswirkt (vgl. Eckhardt, 2008, S.38-39).

2.2.3 Der Zweitspracherwerb

Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die Erwerbsprozesse einer Zweitsprache ähnlich wie bei der Muttersprache verlaufen. Oskaar hält dem jedoch einen Aspekt entgegen. Sie geht davon aus, dass im Gegensatz zu der Erstsprache, die ohne Vorerfahrungen erlernt wird, bei der Zweitsprache auf die gemachten Lernprozesse zurückgegriffen werden kann. Eckhardt versteht ihre Argumentation als Ergänzung zu der Annahme ähnlicher Erwerbsprozesse und nicht als Widerspruch, indem sie diesen Aspekt zur Klärung der Frage einschliesst (vgl. Eckhardt, 2008, S.42-43).

Der Spracherwerb unterliegt drei sogenannten Grundgrößen. Es wird von internen und externen Faktoren ausgegangen. Als interner Faktor gilt das Sprachlernvermögen, das die individuellen physischen Voraussetzungen umfasst. Darunter werden beispielsweise das Alter, die kognitiven Möglichkeiten, biologische Voraussetzungen oder neuronale Prozesse eines Menschen, eine Sprache zu lernen, verstanden. Ein wichtiger und sehr wesentlicher externer Faktor ist der Antrieb, der die Motivation und den individuellen Willen, eine Sprache zu lernen, umfasst. Beeinflusst wird der Antrieb durch das Mass an sozialer Integration, kommunikative Bedürfnisse, eigene Einstellung sowie die Erziehung. Ein weiterer Faktor ist der Zugang zur Sprache. Dabei spielt die Aufenthaltsdauer, Wohnsituation und die damit einhergehende Interaktion mit Muttersprachlern eine wichtige Rolle (vgl. Ahrenholz & Oomen-Welke, 2008, S.66). Beim Zugang zur Sprache ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität dieser Sprachkontakte wichtig

(vgl. Rösch, 2001, S.12). Sind diese drei Faktoren gegeben, setzt das Sprachlernen ein. Sie bestimmen Struktur, Geschwindigkeit und Endzustand des Lernprozesses (vgl. Klein & Dimroth, 2003, S.141).

Hinsichtlich des Wortschatzumfangs in Abhängigkeit zur sprachlichen Herkunft gibt es wenige valide Befunde. Die Untersuchungen deuten mehrheitlich darauf hin, dass fremdsprachige sowie bilingual aufgewachsene Kinder über einen geringeren Wortschatz als die monolingualen Kinder verfügen (vgl. Eckhardt, 2008, S.35-39).

2.2.4 Stufen der Wortkenntnis

Neue Wörter müssen in vielen verschiedenen Situationen gehört, gelesen und gelernt werden, damit verschiedene Bedeutungen bewusst und im semantischen Netz abgelegt werden.

Henriksen (1999) entwickelte ein Dreistufenmodell zur Wortkenntnis. In seinem Modell überschneiden sich rezeptive und produktive Wortkenntnisse, was zur Beurteilung der Wortschatzkompetenzen eines Kindes sinnvoll ist, da die Übergänge gleitend sind. Denn das Erlernen eines Wortes ist ein dynamischer Lernprozess und verhält sich nach Selimi, 2014 nicht linear:

1.Stufe: oberflächliche Wortkenntnis

Die Bedeutung eines Wortes wird nur grob erfasst und die Form und der Inhalt werden vage verbunden. Das Wort kann noch nicht beliebig abgerufen werden und ist nur teilweise präzise.

2.Stufe: tiefe Wortkenntnis

Wörter in dieser Stufe werden vernetzt und mit ihrem Inhalt verknüpft. Die erste und zweite Stufe stehen in enger Beziehung zueinander. Kenntnisse zu Wortbeziehungen müssen in dieser Stufe vorhanden sein.

3.Stufe: rezeptiv-produktive präzise Wortkenntnis

Auf dieser Stufe stehen Wörter rezeptiv sowie produktiv zur Verfügung. Beide Formen sind aktive Prozesse, denn beim Schreiben oder Sprechen wird auf rezeptive Kenntnisse zurück gegriffen (vgl. Selimi, 2014, S.29-30).

Abb. 4: eigene Darstellung zum dreistufigen Modell von Henriksen, 1999

2.2.5 Einfluss des Wortschatzes aufs Lesen

Der Wortschatz hat innerhalb des Leseverstehens eine wichtige Rolle. Für das Textverständnis ist der Wortschatz ein wichtiges Element (vgl. Steinhoff, 2009, S.35-36). Die Quantität sowie die Qualität des Wortschatzes eines Kindes gelten als ein Hauptprädiktor für dessen Leseleistungen und es gilt als erwiesen, dass Wortschatztraining das Leseverstehen verbessert (vgl. Steinhoff, 2009, S.12).

Verschiedene Merkmale beeinflussen das Lesen. Die unten angeführte Darstellung zeigt vier Merkmalsklassen, die Einfluss auf das Lesen und Lernen von Texten haben (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007, S.12).

Abb. 5: Determinanten der Lesekompetenz

Diese Arbeit legt die Konzentration auf den Einfluss des Wortschatzes (Merkmale des Lesers/der Leserin) und auf das verstehende Lesen (Leseanforderungen).

Gold (2013) definiert auf der Ebene des Lesers beziehungsweise der Leserin drei Grundpfeiler zur Förderung der Lesekompetenzen: Die Dekodierfähigkeit, die Lesestrategien und das Leseeinteresse. Die drei Grundpfeiler bieten wirksame Ansätze der Leseförderung. Im Rahmen dieser Arbeit interessiert die Dekodierfähigkeit, da diese eng mit dem Wortschatz verknüpft ist. Gold fügt an, dass je gewandter die Dekodierfähigkeit ist, desto besser ist die Leseflüssigkeit. Eine angemessene Leseflüssigkeit gilt als Voraussetzung, um Texte zu verstehen (vgl. Gold, 2013, S.15).

Die Mega-Metaanalyse von Hattie (2009) ergab folgende Erkenntnisse zur Förderung der Dekodierfähigkeit:

- Schnelligkeit und Sicherheit der Worterkennung
- Wortschatz
- Leseflüssigkeit
- Wiederholtes Lesen
- Buchstaben-Laut-Zuordnung (vgl. Gold, 2013, S.17-18)

Welche Formen von Wortschatzarbeit in der Praxis nach aktuellem Forschungsstand am erfolgsversprechend sind wird im nächsten Kapitel besprochen.

2.3 Theoriegeleiteter Praxisbezug

Wortschatzlernen, aber wie? Was bedeuten aktuelle Befunde für das Wortschatzlernen im Unterricht, welche Bedeutung haben Schlüsselwörter aufs Lesen und welchen Prinzipien folgt die Wortschatzarbeit? Diese Fragen sollen im folgenden Kapitel geklärt werden.

2.3.1 Wortschatzlernen im Unterricht

Welche Aspekte nach neuem Forschungsstand bei der Wortschatzarbeit beachtet werden sollte wird in diesem Kapitel herausgearbeitet.

Positive Emotionen begünstigen die Speicherung im Langzeitgedächtnis und bergen laut Steinhoff „ein grosses Potenzial für den Deutschunterricht“ (2009, S.18). Ein für das Kind interessantes Thema bringt die dazugehörenden wichtigen Wörter in den Fokus. Steinhoff nennt diese Wörter „Passwörter“ (vgl. ebd.). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hält fest, dass das Aktivieren des Vorwissens ein Merkmal gelungener Wortschatzarbeit ist (2007, S.12). Angewendet in Verbindung mit Sprachkompetenzen wie beispielsweise Lesen, Hörverstehen oder Schreiben wird der gesteuerte Wortschatzerwerb besonders wirkungsvoll (vgl. Selimi, 2014, S. 27).

Verschiedene Ansätze von Wortschatzarbeit wurden in der Vergangenheit untersucht. Ein positiver Einfluss auf das Lesen konnte nicht bei allen nachgewiesen werden. Es stellte sich aber heraus, dass gewisse Formen von Wortschatzarbeit einen positiven Effekt ausüben (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007, S.15).

Entscheidend für den Erfolg von Wortschatztrainings scheint es zu sein, dass ein breites, leicht zugängliches und kontextübergreifendes Wissen über Wortbedeutungen vermittelt wird. Ein solches Wissen kann nicht über das Auswendiglernen von Definitionen erworben werden, sondern erfordert Lernmethoden, die eine tiefe und vorwissengestützte Verarbeitung beinhalten. So ha-

ben sich beispielsweise diejenigen Wortschatztrainings als vorteilhaft erwiesen, bei denen Schüler/innen eigenständige Beziehungen von neuen und bekannten Wörtern herstellen, über Wortbedeutungen diskutieren und wichtigen Wörtern mehrmals und in unterschiedlichen Kontexten begegnen. (ebd.).

Es herrscht in der Fachliteratur Einigkeit darüber, dass die ausgewählten Wörter nicht mehr isoliert, sondern in Wendungen besprochen werden müssen. So werden auch „kleine Wörter“ wie zum Beispiel weil, aber, oder und bald angeschaut, die ansonsten kaum im Unterricht thematisiert werden (vgl. Neugebauer & Nodari, 2014, S.106). Neugebauer und Nodari sehen in diese Vorgehensweise zudem folgenden Vorteil: „Das Lernen von Einzelwörtern ermöglicht es zwar, Verständigungsprobleme zu überbrücken. Die Kommunikation bleibt aber stark eingeschränkt, wenn nur isolierte Wörter zur Verfügung stehen“ (2014, S.106). Auch Feilke betont, dass die Wortschatzarbeit „von den Gebrauchszusammenhängen in Texten und Handlungen ihren Ausgang nehmen sollten“ (2009, S.8), denn Wendungen verstärken die Verwendungszusammenhänge von einzelnen Wörtern (vgl. Feilke, 2009, S.7). Bei Nomen bewährt es sich, das Genus und die Pluralform miteinzubeziehen, da sich Kinder später leichter an sie erinnern, wenn sie von Beginn an im mentalen Lexikon abgespeichert wurden (vgl. Neugebauer & Nodari, 2014, S.102, Tracy, 2008, S.196). Besprochene Wörter respektive Wendungen sollen visualisiert werden, so dass die Kinder während der Ausführung eines Auftrags darauf zurückgreifen können. Die meisten Kinder und besonders die Kinder mit individueller Förderung haben kaum eine Chance, sich alle mündlich besprochenen Wörter zu merken (vgl. Neugebauer & Nodari, 2014, S.105).

Neugebauer und Nodari veranschaulichen positive Effekte auf das Erlernen von Wörtern in folgender Darstellung:

Abb. 6: Wortschatzlernen im Unterricht (Neugebauer & Nodari, 2014)

Die Darstellung zeigt verschiedene Wortschatz unterstützende Lernsituationen im Unterricht auf. In Lernsituation (a) sollen die Kinder während der Erarbeitung von Unterrichtsthemen neuen Wörtern begegnen. Unter Lernsituation (b) werden die zu lernenden Wörter angewendet. Bei Lernsituation (c) werden Unterrichtseinheiten zur expliziten Wortschatzarbeit genutzt. Neben dem Klären und Festhalten von Wörtern wird auch ein Augenmerk auf das Memorieren und Reflektieren gelenkt. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf das Klären und Festhalten von Wörtern respektive Formulierungen anhand eines Textes.

Ein Fokus dieser Arbeit liegt auf den Schlüsselwörtern, deren Bedeutung fürs Leseverstehen im unten angeführten Kapitel erörtert wird.

2.3.2 Schlüsselwörter und ihre Bedeutung fürs Leseverstehen

Welche Wörter sollen mit Kindern besprochen, respektive genauer bearbeitet werden?

Um einen Text verstehen zu können muss nicht jedes Wort verstanden werden. Steinhoff führt an, „dass Textverstehensprobleme durch Wortschatzdefizite mit verursacht werden, wird insbesondere beim Lesen von Sach- und Fachtexten deutlich“ (2009, S.36). Zu beachten gilt auch Bromleys Forderung nicht jedes Schlüsselwort vorweg zu nehmen, sondern den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben Schlüsselwörter selbst durch den Kontext, Vorwissen und eigene Strategien zu folgern (2012, S.51). Für die Praxis bedeutet dies eine gesunde Balance zwischen den zwei Formen des Wortschatztrainings zu finden. Das im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Experiment konzentriert sich auf den Effekt, wenn ebendiese Schlüsselwörter vorweggenommen werden.

2.3.3 Prinzipien der Wortschatzarbeit

Welchen Prinzipien der Wortschatzarbeit in Zusammenhang mit der Forschungsfrage das Experiment folgt, wird im nächsten Unterkapitel zusammengefasst.

Abgeleiteten Prinzipien in Zusammenhang mit der Forschungsfrage:

- Schlüsselwörter herausfiltern
- Schlüsselwörter aus einem Kontext heraus betrachten
- Schlüsselwörter eingebettet in Wendungen/Verbindungen vermitteln
- Einige wenige Wörter vermitteln, diese aber genauer betrachten
- Bei Nomen das Genus und die Pluralform mitlernen
- Besprochene Wörter respektive Wendungen visualisieren
- Vorwissen der Kinder aktivieren.
- Positive Emotionen wecken

2.4 Forschungsstand

In diesem Kapitel werden der allgemeine Forschungsstand, die DESI-Studie sowie Interventions- und Trainingsstudien beschrieben.

2.4.1 Allgemeiner Forschungsstand

Beim Studium von Fachliteratur verfestigt sich der Eindruck, dass die Forschung bezüglich Wortschatzarbeit in der Schule vernachlässigt wird und der Forschungsstand mangelhaft ist (z.B. vgl. Feilke, 2009, Kilian 2011, Kleinbub, 2011, Steinhoff, 2009, Ulrich, 2007, Willenberg, 2013). Steinhoff fügt an, dass der Forschungsstand hinsichtlich des Wortschatzerwerbs in der Schulzeit in den Anfängen steckt und es an didaktischen Konzepten und Lehrmaterial mangelt (vgl. Steinhoff, 2009, S.15). Kleinbub beschreibt den Mangel an systematischer empirischer Forschung, denn es herrschen kaum Kenntnisse hinsichtlich der Wortschatzkompetenzen, des Umfangs des mentalen Lexikons von Kindern und deren Auswirkungen auf sprachliches Lernen (vgl. 2011, S.503). Untersuchungen zeigten nun, dass die Wortschatzkompetenzen kleiner ausfallen als bis anhin angenommen (vgl. Feilke, 2009, S.4). Feilke drückt dies in seinem Artikel folgendermassen aus: „Umso mehr müssen Befunde der neueren Bildungsforschung beunruhigen, die darauf hinweisen, dass Schüler über die fraglos unterstellte lexikalische Kompetenz in ihrer Muttersprache ganz im Gegensatz zu den Erwartungen vielfach kaum verfügen“ (2009, S.6). Exemplarisch wird im nächsten Kapitel auf die DESI-Studie eingegangen die Feilkes Aussagen unterstreichen.

2.4.2 DESI-Studie

In der DESI-Studie (Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International) wird der Wortschatz gegenwärtig als Teil der Sprachkompetenzen untersucht. In anderen Studien wurde und wird dieser wie oben ausgeführt vernachlässigt. Es sollen für Schüler und Schülerinnen der 9.Jahrgangsstufe Basisinformationen über den Leistungsstand, Erklärungen zu den Leistungsunterschieden sowie Grundlagenwissen für Interventionsmassnahmen eruiert werden. Die DESI-Studie misst einerseits die Differenziertheit des Wortschatzes in bestimmten Sachfeldern im produktiven Bereich sowie den rezeptiven Wortschatz anhand des Verständnisses sprachlicher Nuancen. Die Testaufgaben unterscheiden zwischen drei Wortschatzkategorien: Basiswörter innerhalb des Grundwortschatzes, Konkreta und Abstrakta ausserhalb des Grundwortschatzes sowie Fach- und Fremdwörter ausserhalb des Erfahrungsbereichs eines 9.Klässlers. Dabei wurde festgestellt, dass 38% der Schülerschaft den Grundwortschatz nicht genügend beherr-

schen (vgl. Kleinbub, 2011, S.504). In der unten aufgeführten Tabelle sind die nach Willenberg kritischen Ergebnisse rot markiert. Willenberg fügt an, dass fremdsprachliche Jugendliche noch deutlich unter diesen Mittelwerten liegen (vgl. 2013).

Tabelle 3: Wortschatzergebnisse der DESI-Studie

Stufe		Gesamt	Hauptschule	Realschule	Gymnasium
<1	Grundwortschatz bis 2000 ist unsicher	38,2%	71,4%	56,9%	7,6%
1	Grundwortschatz bis 2000 sicher	29,4%	22,3%	27,4%	24,4%
2	Grundwortschatz bis 4000 sicher	14,5%	4,1%	9,0%	23,7%
3	Komposita, Fachwörter, Redensarten, Abstrakta jenseits der 4000er-Grenze	17,9%	2,3%	6,7%	44,2%

Nach der grossangelegten DESI-Studie wird eine Trainingsstudie innerhalb dieser Arbeit hervorgehoben.

2.4.3 Trainings- und Interventionsstudien

Trainings- und Interventionsstudien sind ein weiterer Weg, um Erkenntnisdefizite aufzuarbeiten. Es werden innerhalb kleiner Stichproben Vor- und Nachtests an Versuchs- sowie Kontrollgruppen durchgeführt. Das Projekt „Robustes Wortschatztraining“ (RoW) entwickelte Bausteine für ein Sprachförderkonzept und wird seit 2009 an Heidelberger Grundschulen eingesetzt. Das Training basiert auf systematischer und kontinuierlicher Wortschatzarbeit, die sich an deutschen und fremdsprachigen Kindern der 3. und 4. Klasse orientiert. „RoW“ unterliegt der Annahme, dass der für die Schule nötige Wortschatz nicht beiläufig erlernt wird, sondern regelmässiger Unterstützung bedarf. Ziel des Trainings ist ein tiefgreifender und vernetzter Wortschatz, zur Förderung der Textkompetenz und der allgemeinen Optimierung des Schulerfolgs. Über einen längeren Zeitraum wird zu einem Thema fächerübergreifend der nicht fachspezifische Bildungswortschatz auf vielfältige Weise erarbeitet (vgl. Kurtz & Vasylyeva, 2015, S. 237).

Der dargelegte grosse Einfluss des Wortschatzes auf unsere Sprache und auf uns als Person sowie der aktuelle Forschungsstand verdeutlicht die Wichtigkeit, in diesem Bereich zu forschen. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Interventionsstudie durchgeführt. Es wird eruiert, welchen Einfluss Wortschatzsequenzen, in denen Schlüsselwörter bearbeitet werden, auf das Leseverstehen haben. Dies führt zum nächsten Teil der Arbeit, in dem die Forschungsstrategie dargelegt wird.

3 Forschungsstrategie

In diesem Kapitel werden zuerst unter Berücksichtigung der Hauptfragestellungen sowie der damit verbundenen Theorie die Hypothesen formuliert. Des Weiteren werden Vor- und Nachteile sowie Machbarkeit experimenteller und quasi-experimenteller Forschungsdesigns diskutiert. Die daraus resultierenden Erkenntnisse führen zum gewählten Versuchsplan und dessen Operationalisierung. Die Stichprobenauswahl sowie der Ablauf des Experiments werden beschrieben und dargestellt. Die Erhebungsinstrumente ELFE und die Sachtexte mit den Leseverstehenstests werden erläutert und Änderungen aufgrund von den Pretests begründet. Der Fragebogen an die durchführenden Lehrpersonen zur Beantwortung der Unterfrage wird beschrieben. Anhand der Ausführungen zur Datenauswertung wird das gewählte Verfahren ersichtlich.

3.1 Hypothesen

Zu den in Kapitel 1.4 oben definierten Fragestellungen werden vier Hypothesen zu den Leistungsunterschieden beim Leseverstehen der Sachtexte mit oder ohne Wortschatzsequenzen aufgestellt. Wenn in dieser Arbeit von Wortschatzsequenzen gesprochen wird, ist die Erarbeitung einiger Schlüsselwörter innerhalb einer kurzen Wortschatzsequenz gemeint.

Ausgehend vom Literaturstudium geht die Untersuchende davon aus, dass Schlüsselwörter, die besprochen und visuell zur Verfügung stehen, Kinder unterstützen, einen Sachtext besser zu verstehen. Exemplarisch wird auf Bromley und Steinhoff verwiesen. Steinhoff hält in seiner Publikation fest, dass „sich Wortschatzdefizite insbesondere beim Leseverstehen von Sach- und Fachtexten deutlich negativ auswirken“ (2009, S.36). Nach Bromley helfen Schlüsselwörter, die wichtigsten Informationen aus einem Text herauszufiltern (2012, S.52).

Die erste gerichtete Unterschiedshypothese leitet sich aus der Hauptfrage 1 dieser Arbeit ab, welchen Einfluss das Erarbeiten von Schlüsselwörtern innerhalb einer kurzen Wortschatzsequenz auf das Leseverstehen eines Sachtextes hat.

Hypothese 1: Die Kinder lösen die Leseverstehenstests der Sachtexte besser, wenn im Vorfeld mittels kurzer Wortschatzsequenzen die Schlüsselwörter bearbeitet werden.

Ausgehend von der Hypothese 1 werden drei weitere Hypothesen aufgestellt, die der Hauptfrage 2 nachgehen, welche Gruppe von Kindern in welchem Masse von den Wortschatzsequenzen hinsichtlich des Leseverstehens profitieren. Es wird berücksichtigt, dass der Wort-

schatz eines Kindes ein wichtiger Aspekt für dessen Leseleistungen ist (siehe Kapitel 2.2.5). Aufgrund dessen wird in den Hypothesen davon ausgegangen, dass sehr starken Lesern und Leserinnen die Schlüsselwendungen mehrheitlich geläufig sind und sie dementsprechend wenig von deren Erarbeitung hinsichtlich des Verstehens der Sachtexte profitieren. Gewinnbringend kann für diese Gruppe von Kindern die Vertiefung und Vernetzung der besprochenen Schlüsselwörter sein, was in dieser Arbeit nicht untersucht wird. Hingegen wird bei den Kindern mit Ergebnissen der Leseleistung unter der Norm davon ausgegangen, dass zusätzliche Faktoren, beispielsweise Konzentrationsprobleme, Speicherfähigkeit, Kognition oder belastende Situationen, die Erfassung und Umsetzung der gelernten Schlüsselwörter erschweren. Bei Kindern mit Leseverstehensleistungen im Normbereich wird eine Leistungssteigerung hinsichtlich des Leseverstehens mit einer vorgängigen Wortschatzsequenz erwartet. Dies führt zur zweiten gerichteten Unterschiedshypothese:

Hypothese 2: Kinder, deren ermitteltes Leseverstehen im Normbereich liegt, profitieren von den Wortschatzsequenzen mehr als Kinder, deren ermitteltes Leseverstehen sich unter oder über der Norm befindet.

Kinder, die zuhause bilingual und fremdsprachig aufwachsen, dürften von den Wortschatzsequenzen profitieren, da davon auszugehen ist, dass sie im Allgemeinen einen kleineren Wortschatz aufweisen als die deutschsprachigen. Dies führt zu der gerichteten Unterschiedshypothese 3:

Hypothese 3: Kinder, die zuhause bilingual oder fremdsprachig aufwachsen, profitieren von der Wortschatzsequenz mehr als rein deutschsprachige.

Insbesondere bei Kindern, die zuhause bilingual und fremdsprachig aufwachsen und deren Leistungen im Normbereich sind, wird ein Gewinn durch Wortschatzsequenzen vermutet. Bei ihnen wird die Wahrscheinlichkeit, dass der mangelnde Wortschatz das Verstehen eines Textes negativ beeinflusst, in Verbindung mit ihrem bereits vorhandenen Sprachpotenzial am höchsten eingestuft. Ist der Wortschatz zu stark eingeschränkt, wird angenommen, dass die Erarbeitung der Schlüsselwörter einen kleineren Gewinn hinsichtlich des Leseverstehens der Sachtexte bringt. Nations und Liu Nas (1985) sowie Lauffers (1988) Untersuchungen ergaben, dass 95 % der Wörter eines Textes bekannt sein müssen, damit dieser inhaltlich gut erfasst werden kann (vgl. Nation und Waring, 1997, S.9-10). Frey fügt dem an, dass „... zu viele unbekannte Wörter

das Verständnis eines Satzes oder Satzteils bereits auf der oberflächlichen Ebene verhindern“ (2010, S.49). Dies führt zur gerichteten Zusammenhangshypothese 4:

Hypothese 4: Kinder, deren ermitteltes Leseverstehen im Normbereich liegt und die zuhause bilingual oder fremdsprachig aufwachsen, profitieren am meisten von den Wortschatzsequenzen.

Ausgehend von den erstellten Hypothesen wird im nächsten Kapitel das Forschungsdesign erstellt.

3.2 Forschungsdesign

Das experimentelle und quasi-experimentelle Forschungsdesign wird einander gegenübergestellt und aufgrund dieser Erkenntnisse der Versuchsplan operationalisiert und dargelegt.

3.2.1 Experimentelles Forschungsdesign

In der Forschung wird zwischen experimentellem und quasi-experimentellem Design differenziert. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Randomisierung. Das heisst, im experimentellen Design werden Personen aus der Stichprobe zufällig in mindestens zwei Gruppen eingeteilt, so dass im Durchschnitt gleiche Gruppen entstehen. Dies führt dazu, dass die gemessenen Unterschiede auf die unterschiedlichen Treatments (Behandlungen) zurückzuführen sind. Diese Form generiert als einziges Forschungsdesign sichere Kausalzusammenhänge (vgl. Knigge, 2015, S.60-61).

Die zufällige Einteilung in Gruppen war für diese Masterthese nicht möglich, da sie im realen Setting des Klassenverbandes stattfand. Der Unterschied kann mit einem Prä-Post-Design von Experimental- und Kontrollgruppen entsprechend nicht mehr eindeutig auf das Treatment zurückgeführt werden (vgl. Raithel, 2008, S.52). Deshalb wären nach Knigge Replikationen mit vielen Klassen nötig gewesen (vgl. 2015, S.63), was den zeitlichen Rahmen und die Ressourcen der Masterthese überstiegen hätte. Im nächsten Unterkapitel wird der Versuchsablauf beschrieben und darauf eingegangen, mit welchem experimentellem Versuchsplan die Folgen nicht möglicher Randomisierung abgeschwächt wurden.

3.2.2 Operationalisierung

Die Untersuchung wurde durch das experimentelle Forschungsdesign des Solomon-Vier-Gruppen-Plans realisiert. Da mit einem Quasi-Experiment die Kausalzusammenhänge nicht gewährleistet sind, wurde auf die klassische Festlegung von Experimental- und Kontrollgruppen

verzichtet. Stattdessen führten alle vier beteiligten Klassen die Untersuchung mit und ohne Wortschatzsequenzen (Treatment) durch. Dies sollte die Einhaltung der Validität gewährleisten. Durch Validität zeichnet sich eine Arbeit aus, wenn die Ergebnisse Gültigkeit haben. Eine Untersuchung ist valide, wenn genau das gemessen wurde, was erfragt wurde (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S.163).

Tabelle 4: Forschungsvorgehen

Klasse	Test Lego	Test Wale	Test Erde & Sonne	Test Büffeljagd
1	X	X	WSS	WSS
2	WSS	WSS	X	X
3	X	WSS	WSS	X
4	WSS	X	X	WSS

WSS= Wortschatzsequenz X= keine Wortschatzsequenz

Welchen Text und Test die Lehrpersonen mit oder ohne Wortschatzsequenz durchführten, wurde nach dem Zufallsprinzip zugeteilt. Alle bearbeiteten die Sachtexte in der gleichen vorgegebenen Reihenfolge. Diese wurden aufgrund der Erfahrungen in den Pretests nach dem Schwierigkeitsgrad der Texte bzw. Leseverstehenstests bestimmt. Begonnen wurde mit dem einfachsten und geendet mit dem schwierigsten, um dem sogenannten Paneleffekt (Lerneffekt) zu beachten (vgl. Raithe, 2008, S.51).

Abbildung 7: Operationalisierung des Experiments

Um der Durchführungsobjektivität Rechnung zu tragen, wurde für die Lehrpersonen ein Manual zur gesamten Untersuchung erstellt. Im Manual konnten sie den Ablauf der gesamten Durchführung nachlesen. Dazu erhielten sie alles Material inklusive Bilder und Schlüsselwörter für die Wortschatzsequenzen und eine schriftliche Anweisung, wie diese durchzuführen seien. Die Anleitung und das Manual hatten den Zweck, die Untersuchung so weit wie möglich zu standardisieren. Leutwyler & Roos (2011) begründen dies folgendermassen: „Je standardisierter der Prozess der Datenerhebung und der Datenauswertung ist, desto unabhängiger von der Forscherin oder vom Forscher sind in der Regel die Ergebnisse“ (S.163). Die Untersuchung muss

so angelegt sein, dass sie unabhängig von der durchführenden Person ist (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S.163).

→ Anhang 1: Manual

→ Anhang 2: Bilder zur Durchführung der Wortschatzsequenz

Exemplarisch wird die Anleitung zur Wortschatzsequenz der „Büffeljagd“ aufgeführt:

Anleitung zur Bearbeitung des Wortschatzes Text Büffeljagd

Besprechen Sie mit den Kindern während **ca. 10 Minuten** folgende Wendungen:

- ⇒ in Herden leben
- ⇒ der Büffel / die Büffel
- ⇒ das Leittier angreifen
- ⇒ die Pferde zähmen
- ⇒ schnelles Wenden
- ⇒ in keiner Lage scheuen

Die Texte und Bilder werden einander zugeordnet und dürfen auch während der Testdurchführung hängen bleiben. Sie können statt der Bilder auch richtiges Material verwenden.

Mögliche Fragen

- ⇒ der Büffel / die Büffel
Welches Bild passt dazu? Tauscht euch zu zweit aus: Was wisst ihr über den Büffel? Danach kurzer Austausch in der Klasse.
- ⇒ in Herden leben:
Was bedeutet das? Wer kennt den Unterschied zum Rudel? Welche Tiere leben in Herden, welche in Rudeln?
- ⇒ das Leittier angreifen:
Welche drei Bilder zeigen wohl Leittiere? Was ist die Aufgabe eines Leittiers?
- ⇒ schnelles Wenden
Welche Bilder passen dazu? Können nur Pferde schnell die Richtung wechseln? Welche Fahrzeuge können auch schnell wenden? (z.B.: Sportauto, Motorrad, Katamaran, Motorboot)
- ⇒ in keiner Lage scheuen
Kennt ihr ein Tier das scheut? Was macht ein Pferd, wenn es scheut? Was ist mit in keiner Lage gemeint? Kennt ihr dafür ein anderes ähnliches Wort? (nie, unter keinen Umständen)

Abb. 8: Anleitung zur Bearbeitung des Wortschatzes Text Büffeljagd

→ Anhang 3: Anleitungen zu den Wortschatzsequenzen

3.3 Stichprobenauswahl

Tendenziell sollen Stichproben möglichst gross sein, um zu gewährleisten, dass die Untergruppen der Grundgesamtheit in der Stichprobe vertreten sind. Ein wichtigerer Faktor ist jedoch die Repräsentativität einer Stichprobe. Von Repräsentativität wird gesprochen, wenn die Stichprobe die Vielfältigkeit der Grundgesamtheit widerspiegelt (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S.178). Um eine möglichst grosse Menge an Daten zu erhalten, wurden, wie in Klumpenstichproben üblich, ganze Klassen in die Untersuchung miteinbezogen. Dadurch, dass alle Klassen je zwei Testungen mit und ohne Wortschatzsequenz durchführten, konnte die Stichprobe kleiner gehalten werden, denn die unterschiedlichen Klassenniveaus sollten die Ergebnisse nicht verfälschen.

Die Autorin entschied, die Untersuchung auf der Unterstufe durchzuführen, da sie auf dieser Stufe tätig ist und ihre Erfahrung für das Zusammenstellen der Texte und Tests hinsichtlich Umfang und Niveau als Voraussetzung gewertet wurde, ein eigenes Instrument zur Erfassung der Fragestellung zu gestalten. Die 3. Primarschulstufe wurde gewählt, da die Kinder in diesem Alter gut genug lesen können und ihr Arbeitstempo ausreicht, um die gestellte Aufgabenmenge in für die teilnehmenden Lehrpersonen angemessenem Zeitaufwand zu bewältigen. Die vier Klassen sind von Schulen in Winterthur und Umgebung. Die Lehrpersonen wurden im erweiterten Berufsumfeld der Untersuchenden mittels Anwerbung per Mail gesucht und das minimale Ziel von vier Klassen konnte generiert werden. Die Stichprobe weist mit 59 % einen etwas höheren Anteil an Knaben auf. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Erhebung.

Tabelle 5: Zusammensetzung der Stichprobe in Häufigkeiten und Prozenten nach Geschlecht, sprachlicher Herkunft und der Leseleistung

	männlich	weiblich	deutschsprachig	bilingual	fremdsprachig	Leistungen unter der Norm	Leistungen im Normbereich	Leistungen über der Norm
Anzahl	46	32	35	22	21	9	54	15
Prozente	59	41	44,9	28,2	26,9	11,5	69,2	19,3

Für die Hypothese 4 musste die Stichprobe verändert werden, da sich zu kleine Gruppen ergaben. Diese Änderungen und ihre Konsequenzen werden in Kapitel 4.4 ausgeführt.

3.4 Ablauf des Experiments

Die Masterthese beruht auf einer Überprüfung einer von vier Lehrpersonen durchgeführten Intervention (Wortschatzsequenzen). Zu jeweils zwei Sachtexten bearbeiteten die Lehrpersonen zuerst fünf bis sechs vorgegebene Schlüsselwörter, bevor die Kinder den Text lasen und den jeweiligen Leseverstehenstest beantworteten. Die Texte der anderen zwei Themen wurden ohne die Wortschatzsequenz gelesen und die dazugehörenden Tests wurden ausgefüllt.

3.4.1 Anleitung zum Leseverstehenstest

Die Lehrpersonen erklärten den Kindern, dass bei den Aufgaben 1 bis 6 (Multiple Choice) nur eine Antwort richtig ist und bei den Aufgaben 7 bis 12 (Lückentext) immer nur ein Wort eingesetzt wird. Diese Anweisungen mussten Sie vor jedem Test wiederholen, denn gerade beim Lückentext zeigte sich in den Pretests, dass dies teilweise von den Kindern nicht beachtet wurde.

3.4.2 Ablauf

Der Ablauf mit Wortschatzarbeit ist in der Tabelle skizziert und wird in einem weiteren Abschnitt beschrieben.

Tabelle 6: Ablauf mit einer Wortschatzsequenz

Zeit	Was		Arbeitsform
2'	Übersicht geben	Blatt Ablauf Stunde	Klasse / Halbklassse
10'	Vorgegebene Formulierungen werden besprochen. Jede Formulierung dem Bild zuordnen und gut sichtbar an der Wandtafel anbringen. Nomen immer mit dem Artikel sagen.	Schlüsselwörter Bilder Material	Klasse / Halblasse
10'	Text lesen	Lesetext	Einzelarbeit
10'	Test ausfüllen	Leseverstehenstext	Einzelarbeit

Ergänzung: Wurden der Text und der Test ohne Wortschatzsequenzen durchgeführt, entfiel diese natürlich im Ablauf.

An der Wandtafel hing jeweils der Ablauf der Lektion. Die Untersuchung wurde in der Klasse oder Halbklassse durchgeführt. Die Wortschatzsequenz fand vor dem Lesen des Textes statt. Für alle vier Wortschatzsequenzen wurden Anweisungen erstellt, an die sich die Lehrpersonen halten mussten. Kinder, die mit dem Lesen des Textes fertig waren, signalisierten dies mit dem Umdrehen des Leseblattes. Sie erhielten den Test und der Text wurde gleichzeitig eingezogen.

Nach maximal 10 Minuten brach die Lehrperson die Lese- und nach weiteren 10 Minuten die Testphase ab. Die Zeit war grosszügig berechnet, so dass alle Kinder genügend Zeit hatten, den Sachtext zu lesen und den Test zu beenden. Die Lehrpersonen mussten sicherstellen, dass die Kinder nicht voneinander abschreiben konnten. Es bewährte sich, den schneller arbeitenden Kindern eine ruhige Arbeit nach dem Test zu geben, um die anderen Kinder nicht zu stören. Folgendes Material musste vor der Durchführung bereit gestellt sein: Blatt Ablauf Stunde, Formulierungen mit dazugehörigen Erklärungen und Bildern (falls eine Wortschatzsequenz geplant war), Texte, Leseverstehenstest, ruhige Aufgabe.

3.5 Erhebungsinstrumente

Es werden die Erhebungsinstrumente ELFE-Test und die angefertigten Sachtexte mit den Leseverstehenstests beschrieben. Insbesondere wird auf die Wichtigkeit der sorgfältigen Themenwahl der Sachtexte eingegangen. Die Optimierung und Ausmerzungen von Fehlern wird aufgrund von Pretests erläutert.

3.5.1 ELFE-Test

Im Vorfeld führten die Lehrpersonen mit den Kindern den standardisierten ELFE-Test, Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler, durch. Die Bearbeitungszeit des Tests dauert 13 Minuten, dabei wird das Leseverstehen auf der Wort-, Satz- und Textebene gemessen (vgl. Lenhard & Schneider, 2006, S.18-21). Dieser diente als Einteilungsinstrument der dreistufigen Leistungsgruppen hinsichtlich Leseverstehens. Um auf die Grundgesamtheit schliessen zu können, wurde ein standardisierter Test gewählt. Die Einteilung wurde anhand der durchschnittlichen z-Werte in unter, im oder über dem Normbereich vorgenommen. Diese Kategorisierung hat den Nutzen, bei der Auswertung der Daten festzustellen, welche Leistungsgruppen in welchem Ausmass von der Wortschatzarbeit profitieren konnten.

Vor der eigentlichen Durchführung wurden zwei Pretests durchgeführt und mit den daraus resultierenden Erkenntnissen die Lesetexte und Tests modifiziert. In diesem Unterkapitel wird auf das erstellte Erhebungsinstrument und die Pretests eingegangen.

3.5.2 Sachtexte

Die Auswahl der Sachthemen war heikel und musste gut durchdacht sein, da diese der Grundstein für eine gelingende Untersuchung sind. Themen, die genderbezogen oder ein gängiges

Unterstufenthema sind sowie im Sprachlehrmittel behandelt werden, kamen nicht in die engere Auswahl.

Kriterien zur Auswahl der Sachthemen waren:

- Der Themenbereich ist im aktuellen Sprachlehrmittel nicht vorhanden
- Es ist kein gängiges Mensch-und-Umwelt-Thema in der Unterstufe
- Die Texte beinhalten Elemente für beide Geschlechter respektive sind neutral
- Die Inhalte der Texte sind nicht einer grossen Masse an Kindern in diesem Alter bereits allgemein bekannt

Es musste darauf geachtet werden, innerhalb des Themas Sachtexte auszuwählen, die nicht direkt dem Allgemeinwissen dieser Altersstufe entsprechen. Obwohl beispielsweise Lego jedes Kind kennt, wurde davon ausgegangen, dass kaum einem die Geschichte der Erfindung und des Erfinders geläufig ist. Gleich wurde bei den Themen Indianer und Wale verfahren. Beim Sachtext Erde und Sonne wurde das Risiko, dass bereits viel Vorwissen bezüglich des Inhalts besteht, als klein eingestuft. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden auf einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Text überprüft. Es konnte in keinem der vier Texte ein signifikanter Unterschied zwischen den Ergebnissen der Mädchen und den Jungen beschrieben werden. → Anhang 4: Tabelle der durchschnittlich erreichten Punkte bei den Lesetests

Folgende Sachtexte wurden ausgewählt:

Thema Lego: Geschichte der Erfindung und des Erfinders

Thema Indianer: Die Büffeljagd

Thema Wal: Ernährung und Jagdtechniken der Wale

Thema Erde und Sonne

Die Texte zur Erde und Sonne sowie zur Ernährung der Wale wurden aus Werkstätten der Mittelstufe stark vereinfacht und zusammengefasst (vgl. Howald, 2007, S.21 & 25 sowie Howald, 2005, S.31). Der Text zur Büffeljagd stammte aus dem ehemaligen Sprachlehrmittel Sprachfenster 3. Klasse und wurde für die Untersuchung vereinfacht (vgl. Schwendimann, 2002, S.42). Der Legotext wurde von der Autorin, basierend auf einer Internetquelle, verfasst (vgl. The LEGO Group, 2006).

→ Anhang 5: Sachtexte Lego, Erde und Sonne, Wale und Büffeljagd

3.5.3 Leseverstehenstests

In einem weiteren Schritt erstellte die Autorin zu den vier Sachtexten je einen Fragebogen, der als Leseverstehenstest verwendet wurde. Ein Test enthält insgesamt 12 Items, bestehend aus sechs Multiple-Choice-Fragen und sechs Items in Lückentexten. Wichtig war, die Tests einheit-

lich und klar zu gestalten sowie die Testfragen präzise zu formulieren, so dass sie ohne Rückfragen bearbeitet werden konnten. Jedes Item bezieht sich nur auf eine Verständnisfrage und es wurde darauf geachtet, keine Negationen zu verwenden (vgl. Raithel, 2008, S.73-74). Der Test beginnt mit den etwas leichter einzustufenden Multiple-Choice-Fragen, um die schwächeren Leser und Leserinnen durch die Lückentexte nicht von Anfang an zu entmutigen. Es wird davon ausgegangen, dass dies Auswirkungen auf die Ergebnisse der Multiple-Choice-Fragen gehabt hätte. Die Multiple-Choice-Items haben vier Antwortmöglichkeiten. Diese Anzahl wurde gewählt, weil es möglich war, zu jeder Frage sinnvolle vier Antworten zu generieren. Zudem erhöht sich bei drei Antwortmöglichkeiten die Wahrscheinlichkeit von Zufallstreffern.

Leseverstehen „Die Büffeljagd“	
Name _____	
Vorname _____	
Datum _____	
Fragen	
Pro Frage ist <u>eine Antwort</u> richtig. Kreuze die richtige Antwort an.	
1. Was brauchten die Indianer zum Jagen?	1/
<input type="checkbox"/> Pfeil und Bogen <input type="checkbox"/> Gewehre <input type="checkbox"/> Pistolen <input type="checkbox"/> Messer	
2. Wer wurde als Jäger ausgewählt?	2/
<input type="checkbox"/> die schnellsten Menschen <input type="checkbox"/> die tapfersten Menschen <input type="checkbox"/> die schnellsten Männer <input type="checkbox"/> die tapfersten Männer	
3. Welche Regeln mussten die Jäger befolgen?	3/
<input type="checkbox"/> Sie mussten vorpreschen und laut sein. <input type="checkbox"/> Sie durften nicht allein vorpreschen und mussten leise sein. <input type="checkbox"/> Sie mussten freundlich sein. <input type="checkbox"/> Sie mussten gemein sein.	
4. Was ist ein Mustang?	4/
<input type="checkbox"/> verwildertes Reitpferd <input type="checkbox"/> Leittier der Büffel <input type="checkbox"/> Leittier der Pferde <input type="checkbox"/> Der Chef der Jäger	
5. Was trainierten die Indianer besonders mit den Pferden?	5/
<input type="checkbox"/> zu galoppieren <input type="checkbox"/> weite Sprünge <input type="checkbox"/> schnelles Wenden und nie zu scheuen <input type="checkbox"/> auf ein Kommando sofort zu kommen	
6. Wann jagten die verschiedenen Indianergruppen zusammen?	6/
<input type="checkbox"/> im Sommer <input type="checkbox"/> im Winter <input type="checkbox"/> im Frühling <input type="checkbox"/> im Herbst	
Lückentext	
Schreibe in jede Lücke <u>ein passendes Wort</u> .	
Als die spanischen Entdecker nach _____ kamen,	7/
brachten sie Pferde mit. Die Pferde lernten, direkt neben einem _____	8/
_____ herzulaufen.	9/
Die Indianer jagten die Büffel, weil sie ihnen _____	10/
lieferten. Hatten sie eine geeignete Herde entdeckt, dann ritten die Jäger	11/
von beiden _____ auf sie zu. Wenn die Büffel im	12/
Herbst weiterzogen, _____ sie ihnen mit ihren Zelten.	
Schneestürme, Nebel und eisige Winde erschwerten die _____	12/
_____ im Winter.	
Auswertung:	
Punkte Multiple Choice:	
Punkte Lückentext:	
Punkte Total:	
Kontrolle:	

Abb. 9: Leseverstehenstest „Die Büffeljagd“

→ Anhang 6: Leseverstehenstests zu Lego, Erde und Sonne sowie Wale

3.5.4 Entwicklung des Ergebnisinstrumentes

Um die Sachtexte sowie die Leseverstehenstests vor der eigentlichen Untersuchung zu prüfen, wurden zwei Pretests durchgeführt. Raithel fasst den Zweck des Pretests folgendermassen zusammen: „Er hat die Aufgabe, das vorläufige Instrument auf seine Anwendbarkeit, Vollständigkeit, Verstehbarkeit und Qualität (Einhaltung der Gütekriterien), die Erhebungssituation und eventuell die Interviewer zu prüfen“ (2008, S.63).

Die Pretests wurden an Klassen durchgeführt, in der die Untersuchende als schulische Heilpädagogin tätig ist. Sie führte die Pretests mit der Klassenlehrerin zusammen aus, jede in einer Halbklass. Dadurch konnten zu allen Tests eigene Erfahrungen und die Fremdbeurteilung der Klassenlehrerin in die Optimierung einfließen. Beim zweiten Pretest konnten die Erkenntnisse und die daraus resultierenden Änderungen des ersten Tests überprüft und nochmals modifiziert werden. Die Tests erwiesen sich als sehr wertvoll, da so einige Schwachstellen aufgedeckt werden konnten.

Die markantesten Anpassungen waren folgende:

- das Vereinfachen der Lesetexte
- die Multiple-Choice-Fragen von vier auf sechs Items zu erhöhen und im Gegenzug den Lückentext um zwei Items zu kürzen

Die Anpassungen waren nötig, da leistungsmässig schwache bis durchschnittliche Leser und Leserinnen zu schlecht abschnitten, die Lückentexte kaum ausfüllten und somit zu wenige Daten lieferten.

Einige Items mussten noch verändert werden, da sie missverständlich waren oder sehr wenige Kinder sie beantworten konnten. Ein Text wurde inhaltlich noch verändert, da ein sehr fachkundiger Schüler die Untersuchende auf eine Unkorrektheit der Begrifflichkeiten hinwies. Zudem gab die mitwirkende Lehrperson der Untersuchenden Rückmeldung zur Verständlichkeit des Manuals und fand noch einen kleinen, aber bedeutenden Fehler bei einem Item. Die Beurteilung des Erhebungsinstrumentes durch Fachleute bezeichnet Raithel als eine weitere Möglichkeit, dieses zu optimieren (vgl. 2008, S.63). Zusätzlich konnte mit den Pretests ermittelt werden, wie viel Zeit die Kinder zur Verfügung bekommen sollten.

Mit den Pretests konnte festgestellt werden, dass sich die Auswahl der Sachtexte bewährte und somit die Validität der Testung diesbezüglich gesichert ist. Das heisst, es gelang, den Störfaktor Vorwissen möglichst zu minimieren. Eindrücklich war der bereits erwähnte Junge, der für sein Alter sehr viel Wissen hinsichtlich der Erde und ihres Aufbaus hatte. Bei ihm war es kein Lese-, sondern ein Wissenstest. Sein Beispiel verdeutlicht, dass eine gut durchdachte Textauswahl einen immens wichtigen Faktor für die Validität der Untersuchung darstellte.

3.5.5 Fragebogen an die Lehrpersonen

Zur Beantwortung der untergeordneten Fragestellung wurde ein kurzer Fragebogen erstellt, der von den vier Lehrpersonen der Klassen nach der Untersuchung ausgefüllt wurde. Das Ziel des Fragebogens war, eine Einschätzung des Gewinns der Wortschatzsequenzen und des zeitlichen Aufwands zu erhalten. Es wurde eine Rating-Skala mit vier Antwortkategorien verwendet.

Bewusst wurde auf eine ungerade Anzahl an Antwortkategorien verzichtet, um die Auszufüllenden zu zwingen, sich zu entscheiden. Liegt eine mittlere Antwortkategorie vor, so besteht die Gefahr, dass diese übermässig häufig gewählt wird (vgl. Raithel, 2008, S.69). Dies würde die Interpretation der Ergebnisse erschweren, weil nicht klar ist, was diese Personen mit ihrer mittleren Antwort ausdrücken wollten. Sie könnten damit etwa „weiss nicht“, „weder noch“, „kann ich nicht entscheiden“ oder „ist mir egal“ meinen (vgl. Stier, 1999, S.68). Ein Nachteil der geraden Antwortmöglichkeiten besteht darin, dass Personen, die tatsächlich unentschieden sind, dies nicht angemessen ausdrücken können (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S.235). Durch die Möglichkeit, Bemerkungen anzufügen, wurde dies abgeschwächt. Der Fragebogen wurde sehr minimalistisch gehalten, die Lehrpersonen beim Versenden jedoch gebeten, unter „Bemerkungen“ ihre Eindrücke frei zurückzumelden. Die Autorin hatte das Bestreben, dass die frei gemachten Äusserungen jede Lehrperson dazu bringt, sich zu überlegen, was ihre wichtigsten Erfahrungen in Zusammenhang mit der Untersuchung waren. Erhofft wurden sich weitere Aspekte zur Überprüfung der Untersuchung, die die Autorin nicht im Fokus hatte. Eine Intervention kann quantitativ erfolgreich sein, aber sich trotzdem als nutzlos erweisen, wenn sie sich im Alltag als nicht praktikabel erweist und nicht eingesetzt wird. Dies war ein wichtiges Argument für eine Befragung der Lehrpersonen. → Anhang 7: Fragebogen für die Lehrpersonen

3.6 Datenauswertungsverfahren

In diesem Kapitel wird das Datenauswertungsverfahren nachvollziehbar beschrieben. Zuerst wird ein Überblick zum Ablauf der Auswertung und Eingabe der Daten gegeben und danach auf einzelne Schritte, den ELFE-Test, die erstellten Leseverstehenstests und das Verfahren zur Analyse der Mittelwertunterschiede detailliert eingegangen.

3.6.1 Ablauf der Auswertung

Die quantitative Auswertung der Fragestellung wurde mittels SPSS vorgenommen, da das Forschungsdesign eine grosse Anzahl an Daten zusammentrug, die in dieser Weise am besten mit einem Statistikprogramm verglichen und überprüft werden konnten.

Das Datenauswertungsverfahren wurde in sieben Schritte unterteilt:

1. Erstellen des Codeplans
2. Eingabe der personenbezogenen Merkmale und der ID-Nummer
3. Auswertung und Eingabe der Testergebnisse ELFE
4. Auswertung und Eingabe der Testergebnisse aus den Leseverstehenstests
5. Überprüfung der Dateneingaben

6. Transformieren verschiedener Variablen
7. Reliabilitätsanalyse des ELFE-Tests und der erstellten Leseverstehenstests
8. Analysieren der Daten anhand der Hypothesen

Folgend wird auf einige Schritte ausführlicher eingegangen.

3.6.2 Dateneingabe der personenbezogenen Merkmale

Jedes Kind erhielt eine Identifikationsnummer. Dies ermöglichte, auch im Nachhinein die Kinder zu identifizieren und die Eingaben zu kontrollieren. Die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Klasse oder sprachliche Herkunft wurden mit den entsprechenden Codes definiert.

3.6.3 Auswertung und Eingabe der Testergebnisse ELFE

Zuerst wurden bei den ELFE-Tests die Rohwerte der drei Untertests ermittelt und daraus die z-Werte abgeleitet. Nach der Eingabe wurden alle Daten nochmals überprüft und abgeglichen. Ausreisser, die aufgrund der fehlerhaften Eingabe entstanden, wurden mittels Häufigkeitsverteilung festgestellt und korrigiert.

Im nächsten Schritt wurde der Mittelwert der drei z-Werte der Untertests ermittelt. Dieser diente als Basis der dreistufigen Leistungseinteilung in unter, in und über dem Normbereich.

Die Daten des ELFE-Tests wurden einer Reliabilitätsanalyse unterzogen, was nach Cronbachs Alpha einen Wert von 0,954 ergab. Somit konnte die Messgenauigkeit dieses Tests bei der Stichprobe als gewährleistet betrachtet werden. Denn Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Datenerhebung werden bei der Reliabilität erwartet. Bei weiteren Untersuchungen dürften die Ergebnisse nicht abweichen (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S.163).

→ Anhang 8: Reliabilitätsanalyse des ELFE-Tests

3.6.4 Auswertung und Eingabe der Testergebnisse aus den Leseverstehenstests

Die Fragebogen wurden zuerst korrigiert. Bei den Multiple-Choice-Fragen war die Korrektur einfach. Hatten die Kinder zwei Lösungen angekreuzt, wurde dies als falsch gewertet. Im Lückentest war die Korrektur etwas anspruchsvoller. Wenn die Lösung zeigte, dass das Kind die Frage beantworten konnte, wurde sie als richtig gewertet, auch wenn Schreibfehler wie d/b-Verwechslungen und Lautauslassungen („Zibel“ statt „Zwiebel“, „sterden“ statt „sterben“), zwei Wörter (anmontierte Schnur) oder grammatikalische Fehler vorlagen. Es ging einzig darum zu sehen, inwieweit es den Text verstanden hatte. Die verschiedenen tolerierten respektive nicht tolerierten Lösungen wurden festgehalten, so dass für alle 79 Kinder die gleichen Auswertungsvoraussetzungen galten. Dies war nötig, da die Entscheide nicht immer einfach waren, was noch als korrekte Antwort gewertet wurde. Es musste verhindert werden, dass gleiche Antwort-

ten an verschiedenen Tagen unterschiedlich bewertet wurden. Dies trug zu einer Maximierung der Auswertungsobjektivität bei.

Die Items wurden mit dem entsprechenden Code für die korrekte respektive falsche Beantwortung im SPSS eingetragen. Bei jedem Fragebogen wurde die Anzahl der richtig beantworteten Items im Multiple-Choice-Test und Lückentext errechnet und diese nochmals zusammengefasst, was die Gesamtpunkte der Tests ergab. Auch hier wurde vorgängig die Dateneingabe überprüft und einer Reliabilitätsanalyse unterzogen. Diese ergab nach Cronbachs Alpha einen Wert von 0,899. Somit konnte die Messgenauigkeit dieses Tests bei der Stichprobe als gewährleistet betrachtet werden. → Anhang 9: Reliabilitätsanalyse der Leseverstehenstests

Diese Daten dienten als Basis, um die Mittelwerte zu analysieren, alle Hypothesen zu verifizieren respektive falsifizieren und die Fragestellungen abschliessend zu beantworten.

3.6.5 Analyse der Mittelwerte

Um die Mittelwerte vergleichen zu können, wurde folgendes Prozedere gewählt:

1. Ermitteln des individuellen Mittelwerts (MW) der vier Leseverstehenstests jedes Kindes. Es wurde errechnet, wie viele Punkte ein Kind im Durchschnitt erreichte.
2. Ermitteln der Abweichung jedes einzelnen Tests vom individuellen Mittelwert. Ein positiver Wert bedeutet, dass ein Kind, bezogen auf seinen individuellen Mittelwert, im entsprechenden Fragebogen besser abgeschnitten hat, und ein negativer, dass es schlechter abgeschnitten hat (Abweichung vom Mittelwert = Punkte Lego - individueller Mittelwert).
3. Ermitteln des abweichenden Mittelwerts der Fragebögen mit respektive ohne die Wortschatzsequenzen.
4. Der Mittelwertunterschied zwischen den Testresultaten mit und ohne Wortschatzarbeit wird errechnet.

Tabelle 7: Beispiel eines Schülers

1.Schritt:	individueller MW	5,5			
2.Schritt:	Abweichung Tests	WSS: -0,5	WSS: 1,5	X: -1,5	X: 0,5
3.Schritt:	abweichender MW Tests mit WSS	1			
4.Schritt:	Mittelwert der Tests ohne WSS	-1			
5. Schritt:	Mittelwertunterschied zw. WSS und X	2			

WSS= Wortschatzsequenz X= keine Wortschatzsequenz

Dieser Schüler löste demnach im Durchschnitt eine Frage mehr, wenn er zuvor eine Wortschatzsequenz hatte. Mit diesem Verfahren konnten die Fragestellungen respektive Hypothesen beantwortet werden. Es wurde gewählt, da die Auswertung mit dem klassischen Vergleich der Unterschiede zwischen den Gruppen aufgrund der kleinen Stichprobe, trotz der in Kapitel 3.3 ausgeführten Umsetzungen, nicht aussagekräftig gewesen wäre. Die sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus der Klassen hatten keine validen Schlussfolgerungen zugelassen. Die Effektstärken der Mittelwertunterschiede wurden unter www.psychometrica.de errechnet.

→ Anhang 10: Tabelle der unterschiedlichen Klassenleistungen

Die Daten der Fragebögen der Lehrpersonen wurden qualitativ ausgewertet.

4 Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse zu den Hypothesen in Tabellen dargestellt und erläutert. Die Stichprobe reduzierte sich durch krankheitsbedingte Ausfälle einzelner Kinder auf $N = 71$. Der Leistungszuwachs wird in Punkten angegeben. In dem Leseverstehenstest konnten je 12 Punkte erreicht werden.

4.1 Ergebnisse zum Einfluss der Wortschatzsequenz

Es werden die Ergebnisse der Hypothese 1 dargestellt und erläutert. In der Hypothese wird davon ausgegangen, dass Kinder mit Wortschatzsequenzen die Leseverstehenstests besser lösen.

Tabelle 8: Durchschnittlicher Leistungszuwachs

	N	Mittelwert	Standardabweichung	95% Konfidenzintervall		T	df	Sig. (2-seitig)
				Untere	Obere			
mit WSS	71	,8803	1,5200	,5205	1,2401	4,880	70	,000

Zur Überprüfung des Mittelwertunterschieds der Tests mit Wortschatzsequenzen im Vergleich zu denjenigen ohne Wortschatzsequenzen wurde ein t-Test berechnet. Kinder, die eine Wortschatzsequenz haben, schneiden bei der Testdurchführung besser ab und es besteht ein signifikanter Mittelwertunterschied ($M = ,88$, $t = 4,88$, $df = 70$, $p = ,001$). Mit einem Cohen's d von 0,55 ist dieser Unterschied als moderat einzustufen.

Die Verteilung der Kinder hinsichtlich ihres Profits wird in folgendem Punktdiagramm dargestellt.

Abb. 10: Verteilung des individuellen Leistungsunterschieds

Für jedes der 71 Kinder steht ein Punkt. Negative Werte bedeuten, dass das Kind mit Wortschatzsequenzen schlechter abschneidet als ohne, und positive Werte, dass es von den Wortschatzsequenzen profitiert. Die Verteilung zeigt, dass die Wortschatzsequenz bei rund 21 % der Kinder einen negativen Einfluss hat und bei 17 % kein Unterschied besteht. Für 38 % der Kinder kann dementsprechend kein positiver Effekt festgestellt werden. Insgesamt steigern 62 % der Kinder ihre Leistungen. Das Konfidenzintervall bei 95 % liegt zwischen 0,52 und 1,24. Welchen tatsächlichen Gewinn dieser Leistungszuwachs für die Praxis bedeutet, wird in Kapitel 5.1 diskutiert.

4.2 Ergebnisse unter dem Aspekt der Leistungsgruppen

Tabelle 9: Durchschnittlicher Leistungszuwachs nach Leseleistungen

	N	Mittelwert	Standardabweichung	Minimum	Maximum	T	df	Sig. (2-seitig)
unter d. Norm	9	1,00	1,275	-1	3	2,353	8	,046
in d. Norm	51	,97	1,617	-2	5	4,287	50	,000
über d. Norm	11	,36	1,206	-1	3	1,000	10	,341

Zur Überprüfung der Mittelwertunterschiede der Tests mit Wortschatzsequenzen in Verbindung

mit den drei Leistungsgruppen wurde ein t-Test berechnet. Die Gruppe, deren Leseleistungen sich unter der Norm befinden, profitiert mit durchschnittlich 1 Punkt von der Wortschatzsequenz. Die Gruppe mit Leseleistungen im Normbereich steigert sich um 0,97 Punkte. Jene mit Leseleistungen über der Norm schliessen Tests mit 0,36 mehr Punkten ab. In der Leistungsgruppe im Normbereich fällt die Streuung am grössten aus. Diese variiert zwischen -2 und 5 Punkten bei maximal 12 zu erreichenden Punkten.

Innerhalb der Leistungsgruppen werden die Unterschiede auf ihre Signifikanz und ihre Effektstärke überprüft.

Leistungsgruppe unter der Norm (N = 9): Kinder lösen den Test erfolgreicher mit der Wortschatzsequenz (M = 1). Der Unterschied ist statistisch signifikant ($t = 2,353$, $df = 8$, $p = ,046$) und mit einem Cohen's d von 0,78 als gross einzustufen.

Leistungsgruppe in der Norm (N = 51): Kinder lösen den Test erfolgreicher mit der Wortschatzsequenz (M = ,97). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant ($t = 4,287$, $df = 50$, $p = ,001$) und mit einem Cohen's d von 0,60 als moderat zu bezeichnen.

Leistungsgruppe über der Norm (N = 11): Kinder lösen den Test erfolgreicher mit der Wortschatzsequenz (M = ,36). Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant ($t = 1$, $df = 10$, $p = ,341$) und mit einem Cohen's d von 0,29 als klein zu beurteilen.

4.3 Ergebnisse unter dem Aspekt der sprachlichen Herkunft

Zur Überprüfung der Mittelwertunterschiede der Tests mit Wortschatzsequenzen in Verbindung mit der sprachlichen Herkunft wurde ein t-Test berechnet.

Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder, die zuhause bilingual und fremdsprachig aufwachsen, mehr von den Wortschatzsequenzen profitieren.

Tabelle 10: Durchschnittlicher Leistungszuwachs nach sprachlicher Herkunft

	N	Mittelwert	Standardabweichung	Minimum	Maximum	T	df	Sig. (2-seitig)
deutschsprachig	34	,51	1,480	-2	4	2,028	33	,051
bilingual	17	1,09	1,460	-1	4	3,073	16	,007
fremdsprachig	20	1,33	1,558	-2	5	3,803	19	,001

Innerhalb der Sprachgruppen werden die Unterschiede auf ihre Signifikanz und Effektstärke überprüft.

Deutschsprachige Herkunft (N = 34): Kinder lösen den Test erfolgreicher mit der Wortschatzsequenz (M = ,51). Dieser Unterschied ist statistisch knapp signifikant ($t = 2,028$, $df = 33$, $p = ,051$)

und mit einem Cohen's d von 0,35 als klein einzustufen.

Bilinguale Herkunft (N = 17): Kinder lösen den Test erfolgreicher mit der Wortschatzsequenz (M = 1,09). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant ($t = 3,073$, $df = 16$, $p = ,007$) und mit einem Cohen's d von 0,75 als moderat bis gross zu beurteilen.

Fremdsprachige Herkunft (N = 20): Kinder lösen den Test erfolgreicher mit der Wortschatzsequenz (M = 1,33). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant ($t = 3,803$, $df = 19$, $p = ,001$) und mit einem Cohen's d von 0,85 als gross einzustufen.

4.4 Ergebnisse der Leistung und sprachlichen Herkunft kombiniert

Um dieser Hypothese nachgehen zu können, musste die Stichprobe leicht verändert werden, da sich zu kleine Gruppen bildeten. Die Kinder, die zuhause bilingual oder fremdsprachig aufwachsen, wurden in eine Gruppe zusammengefasst und als zweisprachige Kinder definiert. Da sich bei der dreistufigen Leistungseinteilung in Verbindung mit der sprachlichen Herkunft zu kleine Stichprobengrößen ausserhalb der Normwerte ($z < -1$ und $z > 1$) ergaben, wurden die Daten im SPSS analysiert und durch den Erhalt des Quartils festgelegt. Dies hat zur Folge, dass die Hypothese nur auf diese Stichprobe hin beantwortet werden kann und keine Gültigkeit auf die Grundgesamtheit beanspruchen kann.

Die Überprüfung der Mittelwertunterschiede der Tests mit Wortschatzsequenzen in Verbindung mit der Zusammenführung der zwei Merkmale Leseleistung und sprachliche Herkunft wurde anhand eines t-Tests getätigt.

Tabelle 11: Leistungszuwachs nach sprachl. Herkunft und Leseleistungen

	Leistungsgruppen	Mittelwert N		Standardabweichung
deutsch	1	,50	7	1,354
	2	,58	18	1,656
	3	,39	9	1,341
	Insgesamt	,51	34	1,480
zweisprachig	1	1,04	12	1,177
	2	1,48	20	1,720
	3	,60	5	1,194
	Insgesamt	1,22	37	1,498

Bezogen auf diese Stichprobe zeigen die Ergebnisse, dass zweisprachige Kinder, deren Leseleistungen im oder unter dem Normbereich liegen, am meisten hinsichtlich der Wortschatzsequenz (M = 1,48 und M = 1,04) profitieren. Beide Unterschiede sind mit einem Cohen's d von $> 0,85$ als gross zu bewerten. Zweisprachige Kinder mit Leseleistungen über der Norm (M = ,60)

zeigen einen nach Cohen's d von 0,68 moderaten Unterschied. Bei allen deutschsprachigen Kindern ist nach Cohen's d von $< 0,37$ ein kleiner Unterschied zu bekunden.

4.5 Ergebnisse der Lehrpersonenbefragung

Drei der Lehrpersonen schätzten den Einfluss der Wortschatzsequenzen auf das Leseverstehen positiv ein. Eine Lehrperson stufte die Wortschatzsequenzen als weniger wertvoll ein. Sie gibt an, dass diese aus ihrer Sicht wenig Einfluss auf das Lösen der Tests hatte.

Folgende Bemerkungen von Lehrpersonen werden im Kapitel 5.5 kritisch betrachtet:

- Die Motivation der Kinder zum Lesen der Texte war grösser, wenn sie anhand der Bilder und Wendungen bereits wussten, worum es ging. Dies gaben zwei Lehrpersonen unter „Bemerkungen“ an.
- Den schwachen Kindern reichte die Erklärung einzelner Wörter nicht. Diese benötigten ganze Sätze im Zusammenhang mit dem Text.
- Inhaltlich wurde nicht viel behalten, da die Texte isoliert vom Unterrichtsthema bearbeitet wurden. Die Themen müssten vertieft behandelt werden, damit ein nachhaltiger Einfluss auf das Leseverstehen verzeichnet werden könnte. Zudem sollten die Texte nachbearbeitet werden, denn nicht Gewusstes blieb als solches stehen.

Die Balance hinsichtlich Zeitaufwand und Ertrag wurde von drei Lehrkräften mit „gut“ und von einer mit „eher nein“ beantwortet. Sie war der Überzeugung, dass die Sequenz hätte länger sein müssen, um auch die leistungsschwachen Kinder zu erreichen.

5 Diskussion

Die Hypothesen werden verifiziert oder falsifiziert und die zu Beginn formulierten Fragestellungen beantwortet. Das eigene Vorgehen wird kritisch reflektiert.

5.1 Beantwortung der Hypothese 1

Hypothese 1: Die Kinder lösen die Leseverstehenstests der Sachtexte besser, wenn im Vorfeld mittels kurzer Wortschatzsequenzen die Schlüsselwörter bearbeitet werden.

Durchschnittlich erreichen Kinder mit den Wortschatzsequenzen 0,88 mehr richtige Antworten und die Effektgrösse kann als moderat beschrieben werden.

Bezogen auf die Praxis kann man den Profit der Wortschatzsequenzen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nur 62 % der Kinder von

den Wortschatzsequenzen profitierten, scheint der Leistungszuwachs von weniger als einer Antwort auf 12 Fragen eher gering. Werden die Auswirkungen der Wortschatzsequenzen jedoch auf den alltäglichen Unterricht bezogen, zeigt sich deutlich, dass es bei Texten, aber auch bei Instruktionen sinnvoll ist, Schlüsselwörter zu thematisieren und zu visualisieren. Wie sollen Kinder Texte verstehen und Aufgaben lösen, wenn sie die aussagekräftigen Wörter nicht deuten können? Dabei sei auf das Textbeispiel in Kapitel 2.1.3 verwiesen. Kindern mit kleinem Wortschatz fehlen oft die sprachlichen Voraussetzungen, sich diese aus dem Kontext heraus zu erarbeiten. Dagegen muss unbedingt beachtet werden, dass 38 % keinen positiven und davon 21 % sogar einen negativen Effekt verzeichneten. Die Hypothese kann als Ganzes nicht klar beantwortet werden und die formulierte Vermutung muss differenziert beantwortet werden. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und in Bezug zur Praxis ist die Hypothese für 62 % der Kinder aus der Stichprobe grundsätzlich durchaus plausibel. Für die restlichen 38 % muss die Hypothese falsifiziert werden. Es gilt zu eruieren, welche Kindergruppen von den Wortschatzsequenzen profitieren können und für welche diese hinsichtlich des Leseverstehens irrelevant respektive kontraproduktiv sind. Dies leitet zu den weiteren Hypothesen über, die sich mit der Beantwortung dieser Fragen beschäftigen.

5.2 Beantwortung der Hypothese 2

Hypothese 2: Kinder, deren ermitteltes Leseverstehen im Normbereich liegt, profitieren von den Wortschatzsequenzen mehr als Kinder, deren ermitteltes Leseverstehen sich unter oder über der Norm befindet.

Kinder, deren Leseleistungen sich unter oder im Normbereich befinden, profitieren von den Wortschatzsequenzen deutlich mehr als Kinder mit Leseleistungen über der Norm. Im Diagramm ist der durchschnittliche Leistungszuwachs grafisch dargestellt.

Abb. 11: Leistungszuwachs nach Leseleistungen

Die Hypothese 2 hat sich in dieser Untersuchung nur teilweise bewährt und muss differenziert beantwortet werden. Verifiziert scheint sie hinsichtlich der Kinder mit Leseleistungen über der Norm. Sie profitieren deutlich weniger als Kinder mit Leseleistungen im Normbereich. Obwohl bei der Leistungsgruppe über der Norm eine kleine Stichprobe vorliegt, geht die Autorin davon aus, dass die Erkenntnisse als Trend gewertet werden können, da von einer homogenen Gruppzusammenstellung auszugehen ist. Kinder, die sehr gute Leseleistungen erbringen können, befinden sich hinsichtlich Wortschatz, Kognition, Konzentration und Literalität alle auf einem hohen Niveau.

Falsifiziert scheint die Hypothese hinsichtlich der Kinder unter der Norm. Diese schneiden minimal besser ab als Kinder im Normbereich. Die Argumentation hinsichtlich der Kinder mit Leseleistungen unter der Norm war, dass das Bearbeiten der Schlüsselwörter zu wenig Unterstützung bieten würde. Dies kann innerhalb dieser Untersuchung widerlegt werden. Das heißt, die Wortschatzsequenzen sind für sie viel gewinnbringender als angenommen. Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass nun alle Kinder dieser Leistungsgruppe entsprechend profi-

tieren, da die Streuung von -1 bis 3 verteilt ist, dargestellt im Diagramm Abbildung12.

Abb. 12: Verteilung der Kinder mit Leseleistungen unter der Norm

Es kann festgehalten werden, dass der Effekt der Wortschatzsequenzen sich in Abhängigkeit der Leistungsgruppen von gross über moderat bis klein verringert. Je besser die Leistungsgruppe, desto kleiner der Gewinn. Wie der Wortschatz als Einflussfaktor für das Abschneiden in Leseverstehenstests zu werten ist, soll nebst diesbezüglich bestätigenden Untersuchungen (siehe Kapitel 2.2.5) auch in dieser Arbeit thematisiert werden. Deshalb werden Kinder nach ihrer sprachlichen Herkunft und ihrem Gewinn untersucht. Fremdsprachige Kinder müssten demnach von Wortschatzsequenzen profitieren, da bei ihnen von einem im Durchschnitt kleineren Wortschatz auszugehen ist (siehe Kapitel 2.2.3).

5.3 Beantwortung der Hypothese 3

Hypothese 3: Kinder, die zuhause bilingual oder fremdsprachig aufwachsen, profitieren von der Wortschatzsequenz mehr als rein deutschsprachige.

Bezogen auf die Hypothese 3 kann festgehalten werden, dass Kinder, die bilingual oder fremdsprachig aufwachsen, deutlich mehr von der Wortschatzsequenz profitieren als rein deutschsprachige. Fremdsprachige Kinder profitieren mit einem grossen Effekt am meisten, gefolgt von den bilingualen mit einem moderaten bis grossen Effekt. Die deutschsprachigen Kinder können kaum von der Wortschatzsequenz profitieren. Es scheint, dass je weiter entfernt die sprachliche Herkunft eines Kindes von der deutschen Sprache ist, desto mehr kann es von einer Wort-

schatzsequenz profitieren. Die Hypothese 3 hat sich im Rahmen dieser Studie bewährt. Im Diagramm ist der durchschnittliche Leistungszuwachs in Bezug zur sprachlichen Herkunft grafisch dargestellt.

Abb. 13: Leistungszuwachs nach sprachlicher Herkunft

In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass der Wortschatz nicht nur als Deutsch-als-Zweitsprache-Thematik abgetan werden kann. Die Ergebnisse könnten nun diesbezüglich gedeutet werden. Trotzdem gehört es klar auch ins Arbeitsgebiet der heilpädagogischen Fachlehrkraft, denn mangelnder Wortschatz behindert ein Kind in der Regel fächerübergreifend sowie in seinen sozialen Interaktionen (siehe Kapitel 1.5). Zudem zeigen die Ergebnisse der DESI-Studie (siehe Kapitel 2.4.2), dass im Bereich der Wortschatzarbeit einiges getan werden muss, auch bei den deutschsprachigen Kindern. Die Ergebnisse der durchgeführten Wortschatzsequenzen entsprechen jedoch nicht den Erwartungen hinsichtlich der deutschsprachigen Kinder, was auch auf die einseitige punktuelle Untersuchung zurückzuführen sein könnte. In einer gesamtheitlichen Wortschatzbearbeitung innerhalb eines Themas über einen längeren Zeitraum wird diesem Umstand Rechnung getragen.

5.4 Beantwortung der Hypothese 4

Welcher Zusammenhang zwischen der sprachlichen Herkunft und den Ergebnissen der Wortschatzsequenzen besteht, wird in diesem Kapitel beantwortet.

Hypothese 4: Kinder, deren ermitteltes Leseverstehen im Normbereich liegt und die zuhause bilingual oder fremdsprachig aufwachsen, profitieren am meisten von den Wortschatzsequenzen.

Bezogen auf diese Stichprobe kann davon ausgegangen werden, dass Kinder, die zuhause bilingual oder fremdsprachig aufwachsen und eine Leseleistung im oder unter dem Normbereich haben, von den Wortschatzsequenzen profitieren.

Abb. 14: Leistungszuwachs nach sprachlicher Herkunft und Leseleistungen

Bilinguale und fremdsprachige Kinder mit Leseleistungen im Normbereich profitieren am meisten von den Wortschatzsequenzen. Somit wird die Hypothese verifiziert. Die Ergebnisse können trotz der veränderten Stichprobe als Trend gewertet werden, da sie durch die vorherigen Hypothesen 2 und 3 gestützt werden.

Für heilpädagogische Fachlehrkräfte ist von besonderem Interesse, dass die Wortschatzsequenzen für Kinder mit schwachen Leseleistungen in Verbindung mit Fremdsprachigkeit ge-

winnbringend zu sein scheinen. Warum deutschsprachige Kinder mit Leseleistungen unter der Norm wenig profitieren, mag darauf zurückzuführen sein, dass diese aufgrund anderer Faktoren als dem des fehlenden Wortschatzes schwache Leseleistungen zeigen.

Kritisch sollte angebracht werden, dass Kinder mit einem soliden Wortschatz kaum von den Wortschatzsequenzen profitieren können. Die Konsequenzen werden in Kapitel 5.7 thematisiert.

5.5 Beantwortung der Fragebögen seitens der Lehrpersonen

In diesem Kapitel wird auf die Rückmeldungen der Lehrpersonen innerhalb des Fragebogens eingegangen.

5.5.1 Steigerung der Motivation

Eine Steigerung der Motivation bei den Kindern kann als gute Voraussetzung für die weitere Arbeit an den Texten interpretiert werden. Diesen Aspekt hatte die Autorin nicht im Fokus. Falls die Wortschatzsequenzen tatsächlich die Motivation signifikant steigern würden, wäre dies ein weiteres starkes Argument für das Erarbeiten von Schlüsselwörtern. Dies könnte zu einer weiteren Fragestellung führen.

5.5.2 Vernachlässigung des Kontexts

Der Aspekt des Kontextes ist in der Untersuchung zu sehr in den Hintergrund geraten. Die Wendungen innerhalb des Kontextes zu erlernen ist ein wichtiges Prinzip der Wortschatzarbeit. Welche Veränderungen dies für das Forschungsdesign haben könnte, um dem im Rahmen der Untersuchung entgegenzuwirken, wird im nächsten Abschnitt aufgezeigt:

Die Kinder lesen zuerst den Text. Danach werden fünf Schlüsselwörter anhand der Wendung im Kontext des Textes besprochen. Die Kinder erhalten die Gelegenheit, zusätzlich nach der Bedeutung unbekannter Wörter zu fragen. Nach der Wortschatzsequenz wird der Text nochmals gelesen und die Testfragen werden beantwortet. Entsprechend dürfen jene Texte ohne Wortschatzsequenz zweimal gelesen werden. Ein zusätzlicher positiver Aspekt des Vorgehens wäre eine bessere Berücksichtigung des in Kapitel 2.3.1 aufgeführten Prinzips, das Vorwissen der Kinder zu aktivieren. Die Untersuchung, eingebettet in ein Thema, das über einen längeren Zeitraum behandelt wird, scheint mit den vorhandenen Ressourcen nicht realisierbar.

5.5.3 Nachhaltigkeit

Im Rahmen dieser Untersuchung konnte diesem pädagogischen Anliegen kaum Rechnung getragen werden. Aus ethischer Sicht könnte dies als problematisch beurteilt werden, da die Kinder inhaltlich wenig von der Untersuchung profitierten. Dem kann der Erfahrungswert der Lehr-

personen entgegengehalten werden, der sich auf den Umgang mit Texten und Wortschatzsequenzen auswirken kann und somit einen Profit für die Klasse aufweist. Die Lehrpersonen erhalten zudem eine Rückmeldung zu jedem Kind hinsichtlich der Ergebnisse des ELFE-Tests und des Leseverstehenstests.

Welche theoretischen Kenntnisse im schulischen Alltag umgesetzt werden sollten, um die gewünschte Nachhaltigkeit zu gewährleisten, wird in Kapitel 6.3 erläutert.

5.5.4 Zeitaufwand

Die Balance zwischen Zeitaufwand und Ertrag wurde von drei Lehrkräften mit „gut“ und von einer mit „eher nein“ beantwortet. Es wurde unlängst erwähnt, welches Schattendasein die Wortschatzarbeit hat (siehe Kapitel 2.4.1). Im Alltag beklagen sich viele Lehrpersonen über zu wenig zeitliche Ressourcen, um alles, was man sollte und möchte, im Unterricht zu thematisieren. Deshalb war es der Autorin wichtig, eine zeitlich kurze Intervention mit einem kleinen Mass an Aufwand zu erproben. Die Rückmeldungen werden so interpretiert, dass die Wortschatzsequenzen als zeitlich kurze Intervention erlebt wurden und für eine Lehrperson sogar noch ausgebaut werden könnten. Im eigenen Unterricht kann auf dieses Anliegen jederzeit eingegangen werden. Im Rahmen dieser Arbeit war eine einheitliche Regelung für alle Klassen Voraussetzung, um eine möglichst hohe Objektivität zu erlangen.

5.5.5 Triangulation der quantitativen und qualitativen Untersuchung

Innerhalb der quantitativen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass sich das Wortschatztraining für bilinguale und fremdsprachige Kinder mit Leseleistungen unter oder im Normbereich bewährte. Die qualitativen Einschätzungen der Lehrpersonen bestätigten mehrheitlich diesen Befund, verdeutlichten jedoch vor allem, dass die Wortschatzsequenzen sich als praxistauglich herausgestellt haben und wertgeschätzt wurden.

5.6 Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen wurden indirekt über die Hypothesen gegeben und werden hier nochmals explizit beantwortet.

Welchen Einfluss hat das Erarbeiten von Schlüsselwörtern innerhalb einer kurzen Wortschatzsequenz zu einem Sachtext auf das Leseverstehen des Textes?

Die Wortschatzsequenzen haben generell einen moderaten positiven Einfluss auf das Leseverstehen. Die Relevanz für die Praxis muss differenziert betrachtet werden, da nur 62 % der Kinder von den Sequenzen profitieren. Auf 21 % der Kinder übte die Wortschatzsequenz gar einen

negativen Einfluss aus. Die Fragestellung kann wie folgt beantwortet werden: Die Wortschatzsequenz hat für rund 62 % einen positiven Einfluss auf das Leseverstehen.

Welche Kindergruppen profitieren in welchem Masse von der Wortschatzsequenz zu einem Sachtext hinsichtlich des Leseverstehens?

Kinder, die bilingual oder fremdsprachig aufwachsen und deren Leseleistungen im oder unter dem Normbereich liegen, profitieren von der Wortschatzsequenz. Von diesen profitieren fremdsprachige Kinder mit Leseleistungen in der Norm am meisten. Deutschsprachigen Kindern werden die Wortschatzsequenzen nicht gerecht. Sie konnten in allen Leseleistungsgruppen kaum profitieren. Zudem kann festgestellt werden, dass Kinder, deren Leseleistungen über der Norm sind, wenig von den Wortschatzsequenzen profitieren können.

Fazit:

Es scheint:

Je kleiner der Wortschatz eines Kindes ist, desto mehr kann es von solchen Wortschatzsequenzen profitieren.

Die 3. Fragestellung wurde durch Einschätzung der durchführenden Lehrpersonen qualitativ beantwortet.

Wie wird der Gewinn der Wortschatzsequenz und deren zeitlicher Aufwand von den durchführenden Lehrpersonen eingeschätzt?

Die Lehrpersonen erlebten die Wortschatzsequenzen als mehrheitlich gewinnbringend und stufen auch deren zeitlichen Aufwand als praxistauglich ein. Positiv wurde die gesteigerte Motivation und negativ die mangelnde Nachhaltigkeit sowie der fehlende Kontext erwähnt. Die Rückmeldungen dienten vor allem dazu, das Forschungsvorgehen zu evaluieren und mögliche Schlussfolgerungen für die Praxis zu ziehen, ausgeführt in den Kapiteln unter 5.5.

5.7 Theoretische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen

In der quantitativen Forschung werden zu Theorien allgemeingültige Gesetzmässigkeiten gesucht. Koch führt an, „dass eine Theorie gewissermassen immer aus einer (An-)Sammlung von Beobachtungen, die mosaikartig, Steinchen für Steinchen, zu einem „Theoriegebäude“ zusam-

mengesetzt werden, besteht. Je mehr Beobachtungen (Untersuchungen) die Theorie bestätigen, desto stabiler wird das Gebäude“ (2015, S.42). Es gilt zu beachten, dass solche „Theoriegebäude“ niemals endgültig sind, sondern immer nur vorläufig (vgl. ebd.).

Es wird davon ausgegangen, dass der Wortschatz den Hauptunterschied zwischen starken und schwachen Lesern und Leserinnen darstellt (siehe Kapitel 2.2.5). Diese These wird durch etliche Studien gestützt und auch die Ergebnisse dieser Masterarbeit scheinen damit übereinzustimmen. Es zeigt sich, dass je weiter die Herkunft eines Kindes von der deutschen Sprache entfernt ist, desto positiver reagiert es auf die Wortschatzsequenzen. Fremdsprachige Kinder weisen einen grossen Effekt auf, der bei den bilingualen moderat und bei den deutschsprachigen nur marginal nachweisbar ist. Eckhardt beschreibt in seiner Arbeit die unterschiedlichen und teilweise nicht validen Untersuchungen zum Wortschatzumfang von bilingualen und fremdsprachigen Kindern im Vergleich zu den monolingualen. Es ist noch nicht geklärt, ob sich der Wortschatzumfang von bilingualen Kindern von den monolingualen unterscheidet (siehe Kapitel 2.2.3). Die Ergebnisse dieser Masterarbeit deuten darauf hin, dass ein Unterschied hinsichtlich des Wortschatzumfanges in der deutschen Sprache besteht, denn bilingual und fremdsprachig aufgewachsene Kinder zeigen einen deutlich höheren Leistungszuwachs als die monolingualen. Beachtet man den Aspekt des engen Zusammenhangs zwischen den literalen Fähigkeiten und dem sozioökonomischen Status (siehe Kapitel 1.2), müsste weiter geforscht werden, welche Formen von Wortschatzarbeit auch für deutschsprachige Kinder wertvoll sind. Denn ein tiefer sozioökonomischer Status betrifft auch deutschsprachige Familien. Die Autorin vermutet, dass gerade für die schwachen Leserinnen und Leser immer wiederkehrende Wortschatzübungen in verschiedenen Lernsituationen zu einem Thema mehr Erfolg bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wörter abgespeichert werden, ist dadurch erhöht. Das deutsche „RoW“-Projekt befasst sich, wie in Kapitel 2.4.3 erwähnt, mit dieser Thematik und entwickelte ein Sprachförderkonzept, das sowohl für deutschsprachige als auch sprachversierte Kinder einen Mehrwert darstellt. Denn wenn man von der grossen Bedeutung des Wortschatzes auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise dem Weltwissen, den sprachlichen Kompetenzen, dem Bildungserfolg oder der sozialen Interaktion, wie dies von etlichen Autoren klar herausgestrichen wird, ausgeht, müssen auch sogenannte wortgewandte Kinder auf der Ebene der Wortschatzvertiefung gefördert werden. Ziel muss sein, die Wörter in der 3. Wortkenntnisstufe (rezeptiv-produktive präzise Wortkenntnisse) unter Berücksichtigung der verschiedenen Netzwerke zu verankern (siehe Kapitel 2.2.1 und 2.2.4).

5.8 Methoden-Reflexion

Nachfolgend werden das methodische Vorgehen sowie die erstellten Erhebungsinstrumente reflektiert.

5.8.1 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen hat sich weitgehend bewährt. Die kleine Stichprobengröße ($N = 78$) führte zu Schwierigkeiten. Mit einer grösseren Stichprobe könnten differenzierte Untersuchungen auch innerhalb der Gruppen ausserhalb der Norm erbracht werden. Zudem konnten die Ergebnisse der Klassen nicht untereinander direkt verglichen werden, da sich diese sehr in ihren Leistungen unterschieden. Dies zeigt, wie wichtig das gewählte Forschungsvorgehen war, dass jede Klasse zwei Tests mit und zwei ohne die Wortschatzsequenzen löste. Aufgrund dessen konnte für jedes Kind anhand der Differenz zu seinem Mittelwert errechnet werden, welcher Leistungszuwachs mit Wortschatzsequenzen erreicht wurde. Mit einem klassischen Mehrgruppen-Prä-Post-Design mit Kontrollgruppen wären die Ergebnisse nicht darauf zurückzuführen gewesen, sondern auf das unterschiedliche Leistungspotenzial der Klassen. Innerhalb der Beschreibung der Forschungsstrategie (siehe Kapitel 5) wurde mehrmals auf die Gütekriterien verwiesen. Diese sollen zusammengefasst dargestellt werden:

- Die Problematik der nicht möglichen Randomisierung zur Erhaltung des kausalen Zusammenhangs konnte mit dem oben beschriebenen Vorgehen umgangen werden.
- Der Paneffekt wurde beachtet und für die Texte, anhand der Ergebnisse der Pretests, die Reihenfolge bestimmt.
- Die Lehrpersonen erhielten ein Manual, eine schriftliche Anweisung für jede Wortschatzsequenz und das Material. Dies hatte den Zweck, ein möglichst standardisiertes Vorgehen zu gewährleisten.
- Für die Leistungseinteilung wurde mit dem ELFE ein standardisierter Leseverstehentest gewählt, damit diesbezüglich auf die Grundgesamtheit geschlossen werden kann.
- Die Texte wurden auf ihre Geschlechtsneutralität überprüft.
- Die Pretests dienten der Optimierung der gesamten Untersuchung und die hervorgetretenen Mängel konnten behoben werden.
- Der ELFE-Test sowie die angefertigten Leseverstehentests wurden einer Reliabilitätsanalyse unterzogen.
- Gültige und ungültige Antworten in den Lückentexten wurden definiert und festgehalten.
- Alle Korrekturen sowie Eingaben bei SPSS wurden überprüft.

5.8.2 Sachtexte und Leseverstehenstests

Die Tests müssten nochmals überarbeitet werden. Allgemein waren die Texte noch zu schwierig und müssten vereinfacht werden. Die Balance zwischen den Multiple-Choice-Fragen und den Items der Lückentexte müsste überdacht werden und tendenziell werden mehr Multiple-Choice-Fragen und weniger Lückentexte-Items präferiert. Nachträglich wären unbekannte Geschichten für die Untersuchung wahrscheinlich geeigneter als Sachtexte, damit der Einfluss des inhaltlichen Vorwissens besser kontrolliert werden kann. Für die Sachtexte spricht jedoch die grosse Relevanz für den Schulunterricht. Das Erstellen der Sachtexte und Leseverstehenstests zeigen deutlich, dass ein Erfassungsinstrument mehrere Testungen durchlaufen muss, bevor es zuverlässig und optimal eingesetzt werden kann.

5.8.3 Fragebogen an die Lehrpersonen

Der Fragebogen an die Lehrpersonen war bewusst schlank gehalten, da der Hauptteil dieser Untersuchung aus einer quantitativen Auswertung bestand. Dennoch interessierten die Einschätzung der Lehrpersonen und ihre Anmerkungen. Diese flossen vor allem bei der Überprüfung des Forschungsvorgehens und bei den Konsequenzen für die Praxis ein und sollten die im Fokus stehenden quantitativen Ergebnisse ergänzen.

6 Schlusswort

Im Schlusswort wird die Arbeit zusammengefasst und die Fragestellungen nochmals explizit beantwortet. Es wird auf die Bedeutung für den schulischen Alltag eingegangen. Ein Ausblick sowie ein abschliessendes Fazit schliessen die Arbeit ab.

6.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, welchen Einfluss das Erarbeiten der Schlüsselwörter eines Sachtextes mittels kurzer Wortschatzsequenzen auf das Leseverstehen hat. Dies wurde mit einem experimentellen Forschungsdesign realisiert. Vier Klassen der 3. Primarstufe lasen vier Sachtexte und lösten pro Sachtext je einen Test zum Leseverstehen. Bei zwei Sachtexten wurde im Vorfeld eine kurze Wortschatzsequenz, in der die Schlüsselwörter des entsprechenden Textes bearbeitet werden, durchgeführt und die Tests gelöst. Die anderen zwei Sachtexte und Tests wurden ohne Wortschatzsequenzen bearbeitet. Anhand der Mittelwertunterschiede wurden die Daten mittels SPSS analysiert.

Das Forschungsvorhaben orientiert sich an den aus der Theorie herauskristallisierten Prinzipien hinsichtlich der Wortschatzarbeit im Bezug zur Untersuchung:

- Schlüsselwörter herausfiltern
- Schlüsselwörter aus einem Kontext heraus betrachten
- Schlüsselwörter eingebettet in Wendungen/Verbindungen vermitteln
- Einige wenige Wörter vermitteln, diese aber genauer betrachten
- Bei Nomen das Genus und die Pluralform mitlernen
- Besprochene Wörter respektive Wendungen visualisieren
- Vorwissen der Kinder aktivieren.
- Positive Emotionen wecken

In einem weiteren Schritt wurden Lehrpersonen zu ihren Einschätzungen zum Gewinn der Wortschatzsequenzen und der zeitlichen Belastung mittels Fragebogen befragt. Ihre Einschätzungen flossen vor allem in die Evaluation des Forschungsvorgehens und der Folgerungen für die Praxis ein.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Wortschatzsequenzen haben grundsätzlich einen positiven Einfluss auf das Leseverstehen.

Je mangelhafter der Wortschatz eines Kindes ist, desto mehr kann es von solchen Wortschatzsequenzen profitieren.

Die Relevanz für die Praxis muss differenziert betrachtet werden, da die Leistungssteigerung als eher klein interpretiert wird und nur 62 % der Kinder von den Sequenzen profitierten. Die 1. Fragestellung kann entsprechend beantwortet werden: Die Wortschatzsequenz hat für rund 62 % einen positiven Einfluss auf das Leseverstehen. Dementsprechend galt es herauszufinden, welche Kinder davon profitieren. Es wurden Kindergruppen hinsichtlich ihrer sprachlichen Herkunft und ihrer Leseleistung untersucht. Kinder, die bilingual und fremdsprachig aufwachsen und deren Leseleistungen unter oder in der Norm sind, profitieren deutlich von den Wortschatzsequenzen.

Von ihnen profitieren jene mit Leseleistungen in der Norm am meisten. Deutschsprachige konnten hingegen in allen Leseleistungsgruppen kaum profitieren. Zudem kann festgestellt werden, dass Kinder, deren Leseleistungen über der Norm sind, wenig von den Wortschatzsequenzen profitieren können.

Die Wortschatzsequenzen wurden von den Lehrpersonen mehrheitlich positiv beurteilt und als praxistauglich eingestuft. Positiv wurden von ihnen die motivierende Wirkung auf die Kinder sowie kritisch die Nachhaltigkeit und der fehlende Kontext der durchgeführten Wortschatzsequenzen erwähnt. Die Nachhaltigkeit unterliegt den Gegebenheiten der Untersuchung und in der Arbeit wurde die Umsetzung in den schulischen Alltag aufgezeigt. Die Vernachlässigung des Kontextes könnte in einer weiteren Untersuchung mit kleinen Änderungen reduziert werden.

6.3 Bedeutung für den schulischen Alltag

Für den Schulalltag kann davon ausgegangen werden, dass Kinder mit mangelhaftem Wortschatz von den Sequenzen profitieren können. Für sie kann es sich auch bei Instruktionen oder kürzeren Texten lohnen, die Schlüsselwörter zu thematisieren und zu visualisieren. Die Visualisierung ist, wie in Kapitel 2.3.1 besprochen, unabdingbar. Kinder mit gutem Wortschatz ziehen, wie in der Untersuchung festgestellt wurde, keinen Nutzen aus den Sequenzen. Dies muss im Unterricht beachtet werden. Die Kinder können beispielsweise als Ressource eingebunden werden oder arbeiten an der Wortschatzvertiefung.

Die Ausführungen in dieser Arbeit zeigen auf, dass die Ergebnisse keinesfalls zum Schluss führen dürfen, mit dem Erarbeiten von Schlüsselwörtern sei dem Erlernen neuer Wörter Genüge getan. Eine adäquate Wortschatzarbeit setzt ein Grundwissen zur Thematik voraus und ist viel komplexer als das Abarbeiten von Arbeitsblättern oder ebensolcher isolierter Wortschatzsequenzen. Ein Mensch benötigt viele Kontakte mit einem Wort in verschiedenen Kontexten, bevor es im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden kann (siehe Kapitel 2.2.4). Nachhaltigkeit kann nur erreicht werden, wenn das Erarbeiten der Schlüsselwörter zur expliziten Wortschatzarbeit nicht als alleinige Massnahme stattfindet, sondern wenn die von Neugebauer & Nodari in Kapitel 2.3.1 im Zusammenhang mit neuen Wörtern aufgestellten Lernsituationen in den Unterricht einfließen. Kinder sollen Gelegenheit haben, neuen Wörtern zu begegnen, diese anwenden zu lernen, verbunden mit konkreter Wortschatzarbeit. Es ist im Gegenzug zu der Untersuchung zu beachten, dass die konkreten Wortschatzsequenzen vor, während oder auch nach den Lesetexten stattfinden, so wie dies Bromley, beschrieben in Kapitel 2.3.2, als wichtig erachtet.

6.4 Ausblick

Die Autorin hätte die Einschätzung der Kinder interessiert, ob das Erarbeiten von Schlüsselwörtern ihre Zuversicht, die Tests erfolgreich lösen zu können, beeinflusst. Zwei Lehrpersonen erwähnten die gesteigerte Motivation der Kinder, an die Sachtexte heranzugehen. Dies wäre ein

weiterer interessanter Ansatz, da er ein zusätzliches gutes Argument für Wortschatzarbeit in der Schule ist. Weitere Untersuchungen wären nötig, um gerade auch in den Gruppen ausserhalb der Norm noch differenzierter Schlüsse ziehen zu können. Weitere spannende Fragen wären diesbezüglich, welche Wortschatzübungen für wortgewandte Kinder erfolgversprechend sind oder durch welche Anpassungen diese für sie gewinnbringend verändert werden könnten. Eine Variante wäre beispielsweise, die wortschatzstarken Kinder Schlüsselwörter im Vorfeld hinsichtlich Wortschatzvertiefung bearbeiten zu lassen und sie danach in die Wortschatzsequenzen als Ressource einzubinden. Das erwähnte „RoW“-Projekt scheint äusserst vielversprechend und wäre für Untersuchungen in der Schweiz sicher sehr interessant, ist jedoch innerhalb einer Masterarbeit leider nicht zu bewältigen.

6.5 Fazit

Wortschatzarbeit besteht nicht nur aus den durchgeführten Sequenzen, sondern jedes Fach muss im Unterricht sprach- und eben auch wortschatzbasiert verstanden werden. Um den Wortschatz zu fördern, müssen verschiedene Formen der Erarbeitung eingebracht werden; einerseits um allen gerecht zu werden und andererseits um die reichen Facetten (Wortkenntnisstufen, mentales Netz, Wortschatzerweiterung und -vertiefung, verschiedene Lernsituationen) des Wortschatzes abzudecken. Faktisch wird im Alltag jedoch sehr wenig bewusst und systematisch Wortschatzarbeit geleistet. Eine vielversprechende Vorreiterrolle hat hier das vorgestellte „RoW“-Projekt um die Fachdidaktikerin Kuntz. Mit Blick auf die Kinder mit wenig Wortschatzkompetenzen wünscht sich die Autorin ein grösseres Forschungsinteresse, jedoch noch mehr, dass die bisherigen Kenntnisse einer breiten Lehrerschaft verständlich und praxisnah weitergegeben werden. Das Buch von Bromley ist dazu eine gute Vorlage, aber leider nur in Englisch erhältlich. Anfänge sind auch im deutschsprachigen Raum zu erkennen, beispielsweise die Beiträge von Neugebauer und Nodari oder Selimi. Die schlechten Ergebnisse der DESI-Studie untermauern die Forderung, erfolgversprechende Wortschatztrainings zu untersuchen und entsprechende Lehrmittel zu verfassen. Löhnen würde sich eine Neubewertung der Wortschatzarbeit innerhalb des schulischen Alltags, denn ein guter Wortschatz bringt gute Bildungschancen mit sich. Die kurzen Wortschatzsequenzen sind ein kleines Puzzlesteinchen in einer systematischen Wortschatzerarbeitung und bringen vor allem den Kindern mit mangelndem Wortschatz Vorteile im Verstehen der Texte.

Danksagung

Die Umsetzung meiner Untersuchung und das Abfassen der Masterarbeit konnten nur mit Unterstützung einiger Personen gelingen. Ihnen möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Das sind die vier engagierten Lehrpersonen Bettina Merz, Karin Fistarol, Christa Wintsch und Monika Furter, die für mich die Untersuchungen in ihren Klassen durchführten. Meiner Arbeitskollegin Nadine Baur, mit ihr durfte ich die Pretests durchführen und sie gab mir wichtige Hinweise zur Optimierung des Erhebungsinstrumentes. Ein Dank gilt auch meinem Schulhausteam, dem Schulleiter Otto Schottenhaml und der Schulpflege für die Unterstützung während des ganzen Studiums. Ebenso danken möchte ich Karin Zumbrunnen für die gewissenhafte Begleitung der Masterarbeit und Martin Venetz für die geduldigen Erklärungen hinsichtlich statistischer Verfahren.

Zuletzt ein herzliches Dankeschön an die Grossmütter meiner Kinder Marianne Huber und Margrit Hüppin, meinem Mann Roger Sauteur für die grossartige Unterstützung in der Kinderbetreuung sowie meinem Vater Jean Huber für das Sprachlektorat.

Literaturverzeichnis

Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (2008). *Deutsch als Zweitsprache*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.

Bartnitzky, H. (2011). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Bromley, K. (2012). *The Next Step in Vocabulary Instruction: Practical*. London: Teaching Resources.

Bundesministerium für Bildung und Forschung, (2007). *Förderung von Lesekompetenz. Expertise*. Zugriff am 01.05.2015 unter: http://www.bmbf.de/pub/bildungsreform_band_siebzehn.pdf.

Dittmann, J. (2002). *Über Wörter. Grundkurs Linguistik*. Freiburg im Breisgau: Rombach.

Eckhardt, A.G. (2008). *Sprache als Barriere für den schulischen Erfolg: potentielle Schwierigkeiten beim Erwerb schulbezogener Sprache für Kinder mit Migrationshintergrund*. Münster: Waxmann.

Feilke, H. (2009). Wörter und Wendungen: kennen, lernen, können. *Praxis Deutsch*, 218, S.4-13.

Frey, H. (2010). *Lesekompetenz verbessern? Lesestrategien und Bewusstmachungsverfahren nutzen!* Münster: Waxmann.

Glück, Ch.W. (2005) *Kindliche Wortfindungsstörungen. Ein Bericht des aktuellen Erkenntnisstandes zu Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Gold, A. (2013). *Leseförderung unter erschwerten Bedingungen*. Unveröffentlichtes Skript Goethe Universität Frankfurt am Main.

Henriksen, B. (1999). Three Dimensions of Vocabulary Development. *Studies in Second Language Acquisition*. Volume 21. S.303 – 317.

Hochstadt, Ch., Krafft A. & Olsen, R. (2013). *Deutschdidaktik. Konzeptionen für die Praxis*. Tübingen: Francke Verlag.

Howald, S. (2005). *Welt der Wale und Delfine : 5./6. Schuljahr*. Winterthur: elk Verlag.

Howald, S. (2007). *Die Sonne und ihre Planeten : 4. bis 6. Schuljahr*. Winterthur: elk Verlag.

Kilian, J. (2011). Wortschatzerweiterung und Wortschatzvertiefung. In Pohl, I. & Ulrich, W. (Hrsg.), *Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Wortschatzarbeit*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Klann-Delius, G. (2008). *Spracherwerb*. Stuttgart: J.B.Metzler.

Klein, W. & Dimroth, C. (2003). Der ungesteuerte Zweitspracherwerb Erwachsener: Ein Überblick über den Forschungsstand. In U. Maas & U. Mehlem , *Qualitätsanforderungen für die*

Sprachförderung im Rahmen der Integration von Zuwanderern. IMIS 21, 127-161. Osnabrück: IMIS.

Kleinbub, I. (2011). Empirische Forschungsansätze im Bereich Wortschatzkompetenz. In Pohl, I. & Ulrich, W. (Hrsg.), *Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Wortschatzarbeit*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C. & Singer, K. (2011). *Sprechen, Schreiben und Verstehen: Sprachförderung in der Primarstufe*. Seelze : Klett/Kallmeyer.

Knigge, M. (2015). Arten von Forschungsdesigns und Untersuchungsplänen. In Koch, K. & Ellinger, (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik, Lehrbuch*. Göttingen: Hogrefe.

Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl – Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In Koch, K. & Ellinger, (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.

Kurtz, G., Hofmann, N., Biermas, B., Back, T. & Haseldiek, K. (2014) Sprachintensives Unterrichten. In Mesch, B., Radvan, F. & Rothstein, B. (Hrsg.), *Sprachintensiver Unterricht. Ein Handbuch*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Kurtz G. & Vasylyeva, T. (2015). Das „Robuste Wortschatztraining“ im schulischen Spracherwerb. In Klages, H. & Pagonis, G. (Hrsg.), *Linguistisch fundierte Sprachförderung und Sprachdidaktik : Grundlagen, Konzepte, Desiderate*. Berlin : De Gruyter.

Largo, R. (2004). *Babyjahre. Die Frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht*. München: Piper Verlag.

Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). ELFE 1-6 : ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. Göttingen : Hogrefe.

Leutwyler, B. & Roos, M. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.

Nation P. & und Waring, R. (1997). Vocabulary size, text coverage and word lists. In Mc Carthy, M. & Schmitt, N. (ed. by). *Vocabulary : description, acquisition and pedagogy*. Cambridge : University Press.

Neugebauer C. & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern*. Zürich: Schulverlag.

Nodari, C. (2010). *Grundlagen zur Wortschatzarbeit*. Zugriff am 30.01.2015 unter http://www.foermig.unihamburg.de/cosmea/core/corebase/mediabase/foermig/kooperation/grundlagen__wortschatzarbeit.pdf.

Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Rösch, H. (2009). *Deutsch als Zweitsprache Sprachförderung Grundlagen, Übungsideen, Kopiervorlagen*. Braunschweig: Schroedel.

Schmölzer-Eibinger, S. (2011). *Lernen in der Zweitsprache. Grundlagen und Verfahren der Förderung von Textkompetenz in mehrsprachigen Klassen.* Tübingen: Narr Verlag.

Schwendimann, M. (2002). *Lesen, Themenheft für Lehrerinnen und Lehrer.* In Büchel, E. & Isler, D. *Sprachfenster : Lehrmittel für den Sprachunterricht auf der Unterstufe.* Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Selimi, N. (2014). *Wortschatzarbeit konkret eine didaktische Ideenbörse für alle Schulstufen.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Steinhoff, T. (2009). *Wortschatz – eine Schaltstelle für den schulischen Spracherwerb? Siegener Papiere zur Aneignung sprachlicher Strukturformen, 17.* Siegen: Universität Siegen.

Stier, W. (1999). *Empirische Forschungsmethoden.* Berlin : Springer.

The LEGO Group. *Ole Kirk Christiansen und die LEGO-Steine.* Zugriff am 10.10.2015 unter: www.wasistwas.de/archiv-technik-details/ole-kirk-christiansen-und-die-lego-steine.html.

Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprache lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können.* Tübingen: Francke Verlag.

Ulrich, W. (2007). *Wörter, Wörter, Wörter Wortschatzarbeit im muttersprachlichen Deutschunterricht Anleitung und praktische Übungen mit 204 Arbeitsblättern in Form von Kopienvorlagen.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Willenberg, H. (2013). *Der Wortschatz.* Zugriff am 03.03.2015 unter: www.heinerwillenberg.de/der-wortschatz.html.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Darstellung des Forschungsvorgehens	S. 9
Abbildung 2	eigene Darstellung zum mentalen Lexikon	S.14
Abbildung 3	Wortschatzentwicklung vom Vorschul- bis ins Erwachsenenalter nach Glück, 2005	S.16
Abbildung 4	eigene Darstellung zum dreistufigen Model von Henriksen, 1999	S.18
Abbildung 5	Determinanten der Lesekompetenz	S.19
Abbildung 6	Wortschatzlernen im Unterricht (Neugebauer & Nodari, 2014)	S.21
Abbildung 7	Operationalisierung des Experiments	S.28
Abbildung 8	Anleitung zur Bearbeitung des Wortschatzes Text Büffeljagd	S.29
Abbildung 9	Leseverstehenstest „Die Büffeljagd“	S.34
Abbildung 10	Verteilung des individuellen Leistungsunterschieds	S.40
Abbildung 11	Leistungszuwachs nach Leseleistungen	S.45
Abbildung 12	Verteilung der Kinder mit Leseleistungen unter der Norm	S.46
Abbildung 13	Leistungszuwachs nach sprachlicher Herkunft	S.47
Abbildung 14	Leistungszuwachs nach sprachlicher Herkunft und Leseleistungen	S.48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Welcher Wortschatz wird wann aktiviert	S.11
Tabelle 2	Übersicht Definitionen Spracherwerbsformen	S.13
Tabelle 3	Wortschatzergebnisse der DESI-Studie	S.24
Tabelle 4	Forschungsvorgehen	S.28
Tabelle 5	Zusammensetzung der Stichprobe in Häufigkeiten und Prozenten nach Geschlecht, sprachlicher Herkunft und der Leseleistung	S.30
Tabelle 6	Ablauf mit einer Wortschatzsequenz	S.31
Tabelle 7	Beispiel eines Schüler	S.38
Tabelle 8	Durchschnittlicher Leistungszuwachs	S.39
Tabelle 9	Durchschnittlicher Leistungszuwachs nach Leseleistungen	S.40
Tabelle 10	Durchschnittlicher Leistungszuwachs nach sprachl. Herkunft	S.41
Tabelle 11	Leistungszuwachs nach sprachlicher Herkunft und Leseleistungen	S.42

Anhang 1: Manual

Manual

Durchführung des ELFE-Leseverstehenstest

Sie führen im Vorfeld den ELFE, Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler durch. Die reine Bearbeitungszeit des Tests dauert 13 Minuten. Das Leseverstehen wird dabei auf der Wort-, Satz- und Textebene gemessen. Sie erhalten die Testhefte Form A und Form B, so dass Sie es mit der ganzen Klasse durchführen können. Die Anleitung zur Durchführung des Tests ist beigelegt.

Lesetexte mit und ohne Wortschatzsequenzen

Sie erhalten zu den vier Themen Lego, Büffeljagd, Erde & Sonne sowie Wale vier Sachtexte mit einem Leseverstehenstest. Der Test besteht aus Multiple Choice Fragen und Lückentexten. Er wird anschliessend an das Lesen des Textes ausgefüllt.

Zu zwei Themen bearbeiten Sie mit der Klasse zuerst einige vorgegebene Wendungen (Wortschatzarbeit), bevor die Kinder den Text lesen und die Leseverstehensfragen beantworten. Die Texte der anderen zwei Themen werden ohne die Bearbeitung der Wendungen gelesen und der dazugehörige Test wird ausgefüllt. Bitte bearbeiten Sie nicht zwei Texte am gleichen Tag und höchstens zwei Texte pro Woche.

Ihre Zuteilung: Die Reihenfolge muss eingehalten werden.

Thema	
Lego	mit Wortschatzsequenz
Erde & Sonne	ohne Wortschatzsequenz
Wale	ohne Wortschatzsequenz
Büffeljagd	mit Wortschatzsequenz

Bemerkungen zur allgemeinen Testdurchführung:

Die Kinder lesen den Text. Kinder, die fertig mit Lesen sind, signalisieren dies mit dem Umdrehen des Leseblattes. Sie erhalten das Frageblatt und das Leseblatt wird gleichzeitig eingezogen. Nach maximal 10 Minuten wird die Lesephase abgebrochen.

Das Testblatt wird verteilt. Die Kinder haben maximal 10 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Es bewährt sich, dass schneller arbeitende Kinder eine ruhigere Arbeit nach dem Test am Platz zur Verfügung haben. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kinder nicht voneinander abschreiben können.

Anleitung zum Leseverstehenstest

Erklären Sie Ihren Schülerinnen und Schülern, dass bei den Aufgaben 1 bis 6 (Multiple Choice) nur eine Antwort richtig ist und bei den Aufgaben 7 bis 12 (Lückentext) immer nur ein Wort eingesetzt werden soll. Diese Anweisungen sollten Sie vor jedem Test wiederholen, denn gerade beim Lückentext zeigte sich, dass dies teilweise von den Schülerinnen und Schülern nicht beachtet wurde.

Ablauf mit Wortschatzsequenz

An der Wandtafel hängt der Ablauf. Der Test wird in der Klasse oder Halbklassse durchgeführt.

Zeit		Anweisungen		Arbeitsform
2'	Übersicht geben		Blatt Ablauf Stunde	Klasse / Halbklassse
10'		vorgegebene Formulierungen werden besprochen: Für jede Formulierung den Erklärungstext und das Bild zuordnen	Ein erarbeiteter Satz wird gut sichtbar an der Wandtafel angebracht. Nomen immer mit dem Artikel sagen.	Klasse / Halbklassse
10'		Text lesen		Einzelarbeit
15'		Frageblatt ausfüllen		Einzelarbeit

Material:

- ⇒ Blatt Ablauf Stunde
- ⇒ Formulierungen mit dazu gehörigen Erklärungen und Bildern
- ⇒ Texte
- ⇒ Testblatt

Ablauf ohne Wortschatzsequenz

An der Wandtafel hängt das Titelblatt Lego mit Bild. Der Test wird in der Klasse oder Halbklassse durchgeführt.

Zeit		Anweisungen		Arbeitsform
2'	Übersicht geben		Titel mit Bild Blatt Ablauf Stunde	Klasse / Halbklassse
10'		Text lesen		Einzelarbeit
15'		Frageblatt ausfüllen		Einzelarbeit

Material: Blatt Ablauf Stunde, Texte, Testblatt

Anhang 2: Bilder zur Durchführung der Wortschatzsequenz exemplarisch Büffeljagd

Anhang 3: Anleitungen zu den Wortschatzsequenzen

Anleitung zur Bearbeitung des Wortschatzes Text Lego

Besprechen Sie mit den Kindern während **ca. 10 Minuten** folgende Wendungen:

- ⇒ der Baustein
- ⇒ die Legobausteine haben Noppen und Röhrchen
- ⇒ Holzspielzeug bauen
- ⇒ sogenannte Nachziehtiere waren der Renner
- ⇒ aus modernem Kunststoff
- ⇒ die Röhrchen passen in die Zwischenräume der Noppen

Die Texte und Bilder werden einander zugeordnet und dürfen auch während der Testdurchführung hängen bleiben. Sie können statt der Bilder auch richtiges Material verwenden.

Mögliche Fragen

- ⇒ der Baustein:
Welche Bilder passen dazu? Das Wort besteht aus Bau(en) und Stein, warum wohl? Sind Legos auch Bausteine?
- ⇒ die Legobausteine haben Noppen und Röhrchen:
Legos betrachten: Was kann mit Noppen und Röhrchen gemeint sein? Schaut euch zu zweit ein Lego an und diskutiert. Noppen- und Röhrchenkarten zum Bild anschreiben. Wo trifft ihr auch auf Noppen (Beispiel Fussballschuhe) oder Röhrchen (Beispiel Mundart Röhrl/Strohalm)
- ⇒ Holzspielzeug bauen:
Welches Bild passt dazu? Aus welchem Material bestehen eigentlich Holzspielzeuge? Wer hat eines zuhause?
- ⇒ sogenannte Nachziehtiere waren der Renner:
Welches Bild passt dazu? Warum nennt man die wohl Nachziehtiere? Was ist mit „waren der Renner“ gemeint?
- ⇒ aus modernem Kunststoff:
Welches Bild passt dazu? Berührt etwas aus Kunststoff. Was habt ihr gefunden? Was bedeutet modern? Was ist das Gegenteil von modern?
- ⇒ die Röhrchen passen in die Zwischenräume der Noppen:
Welche Bilder passen dazu? Aus welchen zwei Wörtern besteht das Wort „Zwischenräume“? Kennt ihr noch andere Zwischenräume? Findet ihr die Zwischenräume beim Lego?

Anleitung zur Bearbeitung des Wortschatzes Text Erde & Sonne

Besprechen Sie mit den Kindern während **ca. 10 Minuten** folgende Wendungen:

- ⇒ Eine Zwiebel hat verschiedene Schalen.
- ⇒ Gestein
- ⇒ die Oberfläche der Erde
- ⇒ Planeten umkreisen
- ⇒ unser Sonnensystem
- ⇒ die ideale Distanz zur Sonne

Die Texte und Bilder werden einander zugeordnet und dürfen auch während der Testdurchführung hängen bleiben. Sie können statt der Bilder auch richtiges Material verwenden.

Mögliche Fragen / mögliches Vorgehen

- ⇒ Eine Zwiebel hat verschiedene Schalen:
Welches Bild passt dazu? Was sind die Schalen? Was passiert beim Zwiebel schneiden?
- ⇒ Gestein
Welches Bild passt zu Gestein? Wo hat es Steine? Was ist aus Stein?
- ⇒ die Oberfläche der Erde:
Was ist mit „die Oberfläche der Erde“ gemeint? Welches Bild passt? Berührt im Zimmer eine Oberfläche.
- ⇒ Planeten umkreisen
Welches Bild passt dazu? Was sind Planeten? Welche Planeten kennt ihr?
- ⇒ unser Sonnensystem
Bild zuordnen. Was könnte das mit „ Planeten umkreisen“ zu tun haben? Wer weiss etwas darüber?
- ⇒ die ideale Distanz zur Sonne
Was ist eine Distanz? Was ist mit ideal zur Sonne wohl gemeint? Was haben die zwei Bilder mit idealer Distanz zu tun?

Anleitung zur Bearbeitung des Wortschatzes Text Wale

Besprechen Sie mit den Kindern während **ca. 10 Minuten** folgende Wendungen:

- ⇒ Bartenwale und Zahnwale
- ⇒ wie ein Sieb funktionieren
- ⇒ Krill und Plankton
- ⇒ die Beute per Echolokation suchen
- ⇒ verschiedene Fangtechniken

Die Texte und Bilder werden einander zugeordnet und dürfen auch während der Testdurchführung hängen bleiben. Sie können statt der Bilder auch richtiges Material verwenden.

Mögliche Fragen

- ⇒ Bartenwale und Zahnwale:
Welches ist wohl der Bartenwal und welcher der Zahnwal? Wer kann uns die Zuordnung begründen? Warum heissen die zwei Walarten wohl so? Was sind die Barten?
- ⇒ wie ein Sieb funktionieren:
Welches Bild passt zum Sieb. Wie funktioniert ein Sieb?
- ⇒ Krill und Plankton:
Welches Bild passt zu Krill und welches zu Plankton? Was ist Krill? Was ist Plankton?
- ⇒ die Beute per Echolokation suchen
Welches Bild passt dazu? Kann das jemand erklären? Kennt ihr ein anderes Tier, dass sich mit Schallwellen orientiert?
- ⇒ verschiedene Fangtechniken (keine Bilder):
Überlegt zu zweit, was wohl damit gemeint ist. Danach kurzer Austausch in der Klasse.

Anhang 4: Tabelle der durchschnittlich erreichten Punkte bei den Lesetests

	Geschlecht	N	Mittelwert	T	df	Sig. (2-seitig)
Lego Punkte	männlich	43	6,56			
	weiblich	32	7,66			
gleiche Varianzen				-1,586	73	,117
Erde & Sonne Punkte	männlich	46	7,65			
	weiblich	32	7,59			
gleiche Varianzen				,080	76	,936
Wal Punkte gesamt	männlich	46	6,98			
	weiblich	32	6,88			
gleiche Varianzen				1,048	,309	,173
Büffeljagd Punkte	männlich	44	6,30			
	weiblich	30	6,57			
gleiche Varianzen				-,393	72	,695

Anhang 5: Sachtex te Lego, Erde und Sonne, Wale und Büffel jagd

Lego

Sie sehen bunt aus, aber wenn man drauftritt, tut's weh. 2008 feierten die Legosteine ihren 50. Geburtstag. Sie wurden 1958 von Ole Kirk Christiansen erfunden. Das Besondere an den Legobausteinen ist, dass sie an der Oberseite Noppen und auf der Unterseite Röhrchen haben. Dadurch passen die Steine haargenau aufeinander und sind richtig stabil.

Wie alles anfang

Der Schreiner aus Dänemark Ole Kirk Christiansen baute eigentlich Tische, Stühle und Schränke. Vor über 80 Jahren begann er Holzspielzeug zu bauen. Zum Beispiel baute er eine Ente auf Rädern, die man mit einer angebundenen Schnur hinterherziehen konnte. Nach und nach kamen mehr Tiere dazu. Diese sogenannten Nachziehtiere waren bald der absolute Renner unter den Spielzeugen.

Schliesslich suchte Christiansen einen Namen für seine Firma und startete dazu einen Wettbewerb unter seinen Mitarbeitern. Er gewann gleich selbst mit seiner Idee „Lego“. Lego ist aus den dänischen Wörtern „leg“ und „godt“ zusammengesetzt und bedeutet „Spiel gut“.

Später stellte Christiansen sein Spielzeug aus modernem Kunststoff her. Zuerst wurden Männchen, Traktoren und Bausteine hergestellt. Die Legobausteine hatten auf der Oberseite schon die berühmten Noppen. Die Röhrchen an der Unterseite fehlten noch. Die Bausteine passten zwar genau aufeinander, hielten aber noch nicht fest zusammen. Christiansen kam so auf die Idee auf der Unterseite der Bausteine Röhrchen anzubringen. Diese Röhrchen passten nun genau in die Zwischenräume der Noppen. Endlich war es möglich die Bausteine zusammenzustecken.

Erde und Sonne

Die Erde besteht aus Gestein und ist wie eine Zwiebel aus verschiedenen Schalen aufgebaut. Zuerst ist der Erdkern, danach kommt der Erdmantel und die äusserste Schale wird Erdkruste genannt. Die Oberfläche der Erde besteht aus deutlich mehr Wasser als Land.

Die Erde ist nur einer von acht Planeten, die um unsere Sonne kreisen. Die Erde ist aber der einzige Planet in unserem Sonnensystem, auf dem es Leben gibt. Auf den anderen Planeten ist es entweder zu heiss oder viel zu kalt. Die Erde hat somit die ideale Distanz zur Sonne, so dass auf ihr Leben möglich ist. Ein Fussgänger müsste während 4000 Jahren ununterbrochen wandern, um zur Sonne zu gelangen. Ein Schnellzug bräuchte etwa 150 Jahre, bis er bei der Sonne wäre. Das Licht braucht für diesen Weg nur 8,5 Minuten.

Die Sonne ist viel grösser als die Erde. In der Sonne hätten rund eine Million Erdkugeln Platz. Die Sonne besteht aus glühendem Gas. Sie ist sehr heiss. Wenn auf der Erde ein Sonnenstück in der Grösse eines Fussballs liegen würde, könnte sich ihm kein Mensch nähern, da er sonst verbrennen würde.

Wovon ernähren sich Wale?

Es gibt Bartenwale und Zahnwale.

Bartenwale

Die **Bartenwale** gehören zu den grössten Tieren der Welt. Sie fressen aber die kleinsten Lebewesen, die im Meer vorkommen, wie zum Beispiel Krill, Plankton, Weichtierchen, aber auch kleinere Fische. Der Krill ist ein rötlicher Kleinkrebs, der in Schwärmen lebt. Ein grosser Bartenwal benötigt täglich Millionen einzelner solcher Krebstierchen.

Bartenwale haben Barten. Die Barten funktionieren wie ein riesiges Sieb. Das Wasser dringt vorne ins Maul und wird durch die Barten wieder hinausgepresst. Die Kleintiere bleiben an den Barten hängen. Der Bartenwal streift sie mit seiner Zunge ab.

Es gibt bei den Bartenwalen aber auch andere Fangtechniken:

Buckelwale fangen ihre Beute, indem sie im Kreis schwimmen und Luft ablassen. So sperren sie die Kleintierchen quasi in einem riesigen Ring aus Luftbläschen ein.

Glattwale schwimmen einfach mit weit aufgerissenem Maul durchs Wasser und filtern so riesige Mengen Plankton und Kleinkrebse.

Zahnwale

Die **Zahnwale** suchen sich ihre Beute meistens per Echolokation. Sie fressen alle Arten von Fischen. Kleinere Zahnwale jagen in Gruppen. Sie schwimmen in knappen Abstand nebeneinander und treiben die Beutetiere zusammen, indem sie Geräusche machen und mit der Schwanzflosse kräftig aufs Wasser schlagen.

Die **Schwertwale** nennt man auch „Gesundheitspolizei der Meere“, denn sie fressen kranke und schwache Tiere, Robben, Vögel, andere Wale und Delfine.

Pottwale haben es auf die Riesenkrabben in der Tiefsee abgesehen. Sie können sehr tief tauchen. Man nimmt an, dass sie bis über 2000 Meter tief tauchen können.

Die Büffeljagd

Büffel lieferten den Prärie-Indianern Nahrung, Kleidung und Schutz. Im Sommer, wenn viele Büffel über die Prärie wanderten, schlossen sich viele Jagdgruppen zusammen. Im Herbst jagten die Gruppen wieder getrennt. Wenn die Büffel weiterzogen, folgten sie ihnen mit ihren Zelten. Im Winter lebten sie im Winterquartier. Schneestürme, Nebel und eisige Winde erschwerten die Jagd.

Wer durfte Jäger werden?

Die tapfersten Männer wurden als Jäger ausgewählt. Sie hatten strenge Regeln: Sie durften nicht alleine vorpreschen oder laute Geräusche machen, welche die Büffel erschrecken konnten. Wer die Regeln missachtete, wurde schwer bestraft.

Das Vorgehen der Indianer bei der Jagd

Hatten sie eine geeignete Herde entdeckt, dann ritten die Jäger von beiden Seiten auf sie zu. Die erschreckten Tiere stürmten in wilder Flucht davon. Die besten Reiter galoppierten nun nach vorne und griffen das Leittier an. Sie zwangen das Leittier umzukehren und die anderen Büffel folgten ihm. Mit Pfeil, Bogen und Speer mischten sich die Jäger unter die verwirrten Tiere.

Die Pferde der Indianer

Als die spanischen Entdecker nach Amerika kamen, brachten sie Pferde mit. Später fingen die Indianer verwilderte Reitpferde ein. Diese verwilderten Pferde nennt man auch Mustangs. Sie zähmten sie und lernten auf ihnen zu reiten. Die Indianer benutzten flinke trittsichere Pferde und trainierten mit ihnen schnelles Wenden. Die Pferde lernten direkt neben einem Büffel herzulaufen. Wenn die Indianer sie nur leicht mit dem Knie berührten, drehten sie sofort nach dem Schuss ab. Der Jäger lehnte sich zum Zielen nach vorne. Deshalb durften die Pferde in keiner Lage scheuen.

Anhang 6: Leseverstehenstests zu Lego, Erde und Sonne und Wale

Leseverstehen Lego

Name	_____
Vorname	_____
Datum	_____

Fragen

Pro Frage ist eine Antwort richtig. Kreuze die richtige Antwort an.

1. Wann wurden die Legosteine erfunden?

- Legosteine wurden vor über 6 Jahren (2008).
- Legosteine wurden vor über 50 Jahren erfunden (1958).
- Legosteine wurden vor über 80 Jahren erfunden (1932).
- Legosteine wurden vor über 100 Jahren erfunden (1913).

1./

2. Was trifft auf den Erfinder Ole Kirk Christiansen zu?

- Er kommt aus Belgien.
- Er kommt aus Italien.
- Er kommt aus Deutschland.
- Er kommt aus Dänemark.

2./

3. Welchen Beruf übte er zuerst aus?

- Möbelverkäufer
- Spielzeugfinder
- Monteur
- Schreiner

3./

4. Christiansen suchte mit einem Wettbewerb einen Namen für seine Firma. Wer hatte die Idee für Lego?

- Christiansen selbst
- Ein Mitarbeiter
- Eine Mitarbeiterin
- Sein Sohn

4./

5. Welche Bedeutung hat der Namen LEGO?

- Spiel besser
- Bau gut
- Spiel gut
- Bau besser

5./

6. Was stellte Christiansen zuerst aus Kunststoff her?

- Männchen, Traktoren und Bausteine
- Männchen, Schiffe und Boote.
- Männchen, Autos und Motorräder
- Männchen, Helikopter und Flugzeuge

6./

Lückentext

Schreibe in jede Lücke **ein** passendes Wort.

Ole Kirk Christiansen baute zuerst Tische, Stühle und Schränke.

Dann begann er _____ zu bauen. Zum Beispiel eine Ente auf Rädern. Mit einer _____ konnte man sie hinterherziehen. Diese sogenannten Nachziehtiere waren bald der absolute _____ unter den Spielzeugen.

7./

8./

9./

Die Bausteine hatten auf der Oberseite die _____ und auf der Unterseite _____. Endlich konnte man die _____ zusammenstecken.

10./

11./

12./

Auswertung:

Punkte Multiple Choice:	
Punkte Lückentext:	
Punkte Total:	
Kontrolle:	

Leseverstehen „Erde und Sonne“

Name	_____
Vorname	_____
Datum	_____

Fragen

Pro Frage ist eine Antwort richtig. Kreuze die richtige Antwort an.

1. Die Oberfläche der Erde besteht aus deutlich mehr?

- Bergen
- Land
- Wasser
- Vulkanen

1./

2. Wie wird die äusserste Schale der Erde genannt?

- Erdkruste
- Erdmantel
- Erdkern
- Erdäusseres

2./

3. Woraus besteht die Sonne?

- glühendem Gas
- Feuer
- Gestein
- Luft

3./

4. Wie viele Planeten kreisen um unsere Sonne?

- 8
- 9
- 7
- 10

4./

5. Was stimmt?

- Die Erde ist grösser als die Sonne.
- Die Sonne ist grösser als die Erde.
- Die Erde ist nur wenig grösser als die Sonne.
- Die Sonne ist nur wenig grösser als die Erde.

5./

6. Wer bräuchte 150 Jahre um zur Sonne zu gelangen?

- ein spazierender Mensch.
- das Licht
- ein Schnellzug
- ein Flugzeug

6./

Lückentext

Schreibe in jede Lücke **ein** passendes Wort.

Die _____ besteht aus Gestein. Sie ist wie eine _____ aus verschiedenen Schalen aufgebaut.

7./

8./

Das _____ braucht von der Sonne zur Erde nur 8,5 Minuten.

9./

In der _____ hätten eine Million Erdkugeln Platz.

10./

Wenn auf der Erde ein Sonnenstück in der Grösse eines

_____ liegen würde, könnte sich ihm kein

11./

Mensch nähern, da er sonst _____ würde.

12./

Auswertung:

Punkte Multiple Choice:	
Punkte Lückentext:	
Punkte Total:	
Kontrolle:	

Leseverstehen Wale

Name _____
Vorname _____
Datum _____

Fragen

Pro Frage ist eine Antwort richtig. Kreuze die richtige Antwort an.

1. Bartenwale jagen...?

- andere Wale und Delfine
 sehr kleine Lebewesen (Krill, Plankton, kleine Fische)
 Riesenkrabben
 Robben

1./

2. Wie fangen die Glattwale ihre Beute?

- Sie schwimmen im Kreis und sperren ihre Beute in einem riesigen Ring aus Luftbläschen ein.
 Sie tauchen in die Tiefsee ab, um dort nach Riesenkrabben zu jagen.
 Sie schwimmen in knappen Abstand nebeneinander und treiben ihre Beute so zusammen.
 Sie schwimmen mit weit aufgerissenem Maul durchs Wasser und filtern so eine riesige Menge an Plankton und Krill.

2./

3. Was stimmt?

- Krill ist ein kleines Pflanzenteilchen.
 Krill ist ein kleiner Fisch.
 Krill ist ein rötlicher Kleinkrebs.
 Krill ist ein roter Fisch.

3./

4. Wie fangen Zahnwale ihre Beute?

- mit Echolokation.
 mit ihrem Geruchssinn
 mit ihren scharfen Augen
 nach ihrem Gehör

4./

5. Wie jagen kleinere Zahnwale

- in Gruppen
 alleine
 zu zweit
 gar nicht

5./

6. Was stimmt?

- Der Pottwal kann sehr tief tauchen.
 Der Pottwal ist ein Bartenwal.
 Der Pottwal jagt in Gruppen.
 Der Pottwal ist der grösste Wal.

6./

Lückentext

Schreibe in jede Lücke ein passendes Wort.

7./

Es gibt Bartenwale und _____. Bartenwale gehören zu den grössten _____ der Welt.

8./

Den Schwertwal bezeichnet man auch als Gesundheitspolizist, da er _____ Tiere frisst.

9./

Die Barten funktionieren wie ein riesiges _____.

10./

Das _____ dringt von vorne ins Maul und wird durch die Barten wieder hinausgepresst. Die Kleintierchen bleiben an den Barten hängen und werden mit der _____ abgestreift.

11./

12./

Auswertung:

Punkte Multiple Choice:	
Punkte Lückentext:	
Punkte Total:	
Kontrolle:	

Anhang 7: Fragebogen für die Lehrpersonen

Fragebogen durchführende Lehrkräfte

Hatte die Wortschatzsequenz aus deiner Sicht einen positiven Einfluss auf das Leseverstehen?

keinen Einfluss wenig Einfluss positiven Einfluss grosser Einfluss

Bemerkungen:

Stimmt aus deiner Sicht die Balance zwischen Zeitaufwand dieser Wortschatzsequenz und dem Gewinn?

nein eher nein eher ja ja

Bemerkungen:

Anhang 8: Reliabilitätsanalyse des ELFE-Tests

Zusammenfassung der Fallverarbeitung

		N	%
Fälle	Gültig	78	100,0
	Ausgeschlossen	0	,0
	Gesamt	78	100,0

a. Listenweise Löschung auf der Grundlage aller Variablen in der Prozedur.

Reliabilitätsstatistiken

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
,954	4

Anhang 9: Reabilitätsanalyse der Leseverstehenstests

Zusammenfassung der Fallverarbeitung		
	N	%
Fälle Gültig	71	91,0
Ausgeschlossen ^a	7	9,0
Gesamt	78	100,0

a. Listenweise Löschung auf der Grundlage aller Variablen in der Prozedur.

Reliabilitätsstatistiken	
Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
,917	48

Anhang 10: Tabelle der unterschiedlichen Klassenleistungen

		N	Mittelwert	Standardabweichung
Lego Punkte gesamt	1	17	6,00	3,142
	2	17	9,12	2,233
	3	19	4,58	1,742
	4	22	8,32	2,476
	Gesamt	75	7,03	2,995
Büffeljagd Punkte gesamt	1	17	7,53	2,787
	2	16	8,06	2,816
	3	19	4,16	2,609
	4	22	6,27	2,004
	Gesamt	74	6,41	2,895
Wal Punkte gesamt	1	17	6,47	3,064
	2	19	9,00	2,285
	3	20	5,75	1,773
	4	22	6,59	2,108
	Gesamt	78	6,94	2,580
Erde & Sonne Punkte gesamt	1	17	8,59	3,001
	2	19	9,58	2,589
	3	20	5,25	2,653
	4	22	7,36	2,770
	Gesamt	78	7,63	3,146

Die farbig markierten Klassen 2 und 3 unterscheiden sich in ihren Leistungen zu markant, um valide Schlussfolgerungen zu vollziehen.